

ISSN 22380272

.xeno arte, ciência e tecnologia

paisagens

#22.ART SIIMI/2023 ^{EmMe1.0} #15

Museu Nacional da República - Brasília
21.09 a 21.10.2023

Anais | Caderno de Resumos

.xeno arte, ciência
e tecnologia
paisagens
#22.ART SIIMI/2023 ^{EmMeio} #15
Museu Nacional da
República - Brasília
21.09 a 21.10.2023

Anais | Caderno de Resumos

#22.ART / X SIIMI

22 Encontro Internacional de Arte e Tecnologia X Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas Exposição EmMeio#15

Coordenação Geral | Universidade de Brasília | Profa. Dra. Suzete Venturelli, Prof. Dr. Antenor Ferreira Corrêa e Profa. Dra. Carina Flexor. Universidade de Goiás | Prof. Dr. Cleomar Rocha. Festival Internacional da Imagem | Prof. Felipe Londoño Lopes. Site: <http://medialab.unb.br/>. Site: <https://medialab.ufg.br/>

Expografia | Profa. Dra. Tania Fraga

Curadoria | Profa. Dra. Malu Fragoso, Profa. Dra. Priscila Arantes, Profa. Dra. Suzete Venturelli e Profa. Dra. Tania Fraga

Organização/equipe | Artur Cabral Reis, Tainá Ramos, Lynn Carone e Nycacia Delmondes

Comissão Nacional e Internacional dos eventos | Ana Mae Barbosa, Daniel Argente, Daniel Cruz, Denise Camargo, Felipe Londoño, François Soulages, Francisco de Paula Barretto, Gilbertto Prado, Lilian Amaral, Lúcia Santaella, Luisa Paraguai, Maria Manuela Lopes, Maria Luiza Fragoso, Martin Groisman, Milton Sogabe, Nara Cristina Santos, Nivalda Assunção, Paulo Bernardino, Priscila Arantes, Rachel Zuanon, Reynaldo Thompson, Rosana Castro, Rosangella Leote, Sandra Rey, Santiago Echeverry, Ana García Lopez, Sílvia Laurentiz, Sérgio Nesteriuk e Tania Fraga.

Instituições Parceiras dos eventos | Université Saint Denis Paris VIII – França; Universidade de Aveiro; Universidade de Granada (Espanha); University of TAMPA-USA; UDK, Berlim; Universidad de Buenos Aires; Universidade de Lisboa; USP; UNESP; UFRGS; UESC; UNESP; UFRJ; UFSM; PUC-SP; Unicamp; PUC-Campinas; Senac; Fapesp; Capes; CNPq; Fapdf. UNAM, do México, UChile, UBuenos Aires, U Jorge Tadeu Lozano, UCaldas.

Local/Período | Museu Nacional da República, Brasília, DF. Palestras de 21 a 24 de setembro de 2023 e exposição de 21 de setembro a 21 de outubro de 2023.

Apoio | Universidades UnB, UFG, UAM, assim como o apoio nesta edição da Fundação Itaú, Capes, CNPq, FAPESP e Museu Nacional da República, Brasília, DF.

Apresentação

Na edição de 2023, com o tema central "**Xenopaisagem**", pretendemos aprofundar e destacar as pesquisas conduzidas por grupos de pesquisa e Media Labs originados nas instituições acadêmicas brasileiras em colaboração com seus pares internacionais. Cada grupo de pesquisa e/ou Media Lab concentrará seus esforços em um aspecto particular de suas investigações e produções artísticas, que se integram em redes internacionais de pesquisa. Estes aspectos incluem os seguintes eixos temáticos: projetos de pesquisa entrelaçados com grupos internacionais, teoria crítica e filosofia, métodos e processos de poéticas computacionais, ecocentrismo, natureza e arte, desafios da inteligência artificial na criação artística, visualização de dados para tornar visível o invisível, Internet das coisas e sua emergência complexa, design e arte como enredos lúdicos e estéticos, o lugar contemporâneo das imagens inteligentes, imagens entrelaçadas e as tecnologias da diversidade.

Este texto serve como apresentação dos resumos e anais dos eventos, e nesta edição do evento, transcendemos as fronteiras entre arte, ciência e tecnologia, reconhecendo a pertinência do tema **Xenopaisagem**. Esta temática oferece uma oportunidade ímpar para a discussão e exploração de questões contemporâneas cruciais relacionadas à interação entre seres humanos, não humanos e o meio ambiente. O conceito de **Xenopaisagem** se refere à transformação da paisagem sob a influência humana, frequentemente resultando em ambientes peculiares e desnaturalizados que destoam do equilíbrio natural do planeta Terra.

Através da aplicação da tecnologia, a arte tem se destacado como uma poderosa ferramenta para abordar questões ambientais e promover a consciência ecológica. Nesse contexto, um evento que amalgama arte, ciência e tecnologia proporciona uma plataforma singular para a exploração de novas ideias e perspectivas a respeito de como compreender e enfrentar os desafios ambientais.

Ao abordar a **Xenopaisagem**, o evento explorará temas tais como urbanização desenfreada, degradação ambiental, mudança climática e a importância da preservação da biodiversidade. Através de palestras, workshops e exposições, especialistas de diversas áreas poderão discutir de que maneira a tecnologia pode ser aplicada para fortalecer a sustentabilidade e a resiliência dos ecossistemas, e como a arte pode servir como catalisadora da conscientização e da ação ambiental.

Além disso, o evento promoverá uma abordagem interdisciplinar, unindo artistas, cientistas e pesquisadores da tecnologia para colaborar e desenvolver soluções inovadoras e criativas para os desafios impostos pela **Xenopaisagem**. Com isso,

aspiramos estimular a reflexão sobre a importância de preservar e restaurar o meio ambiente, visando um futuro sustentável para as próximas gerações. O evento, com sua fusão de arte, ciência e tecnologia sob o tema da **Xenopaisagem**, apresenta o potencial de fazer contribuições substanciais à comunidade de profissionais e estudantes envolvidos nessas disciplinas.

Outra contribuição valiosa que o evento pode proporcionar é a oportunidade de refletir sobre questões ambientais e sociais prementes. A concepção de Xenopaisagens pode instigar os participantes a ponderar sobre a diversidade da vida e a imperatividade de preservar os ecossistemas terrestres. Em última análise, um evento que amalgama arte, ciência e tecnologia com a **Xenopaisagem** como fio condutor pode catalisar a formação de redes de contatos entre profissionais e estudantes dessas áreas, fomentando a troca de ideias e experiências que podem culminar em colaborações e projetos futuros.

Portanto, a realização de um evento que abarque arte, ciência e tecnologia com a temática da **Xenopaisagem** representa uma oportunidade preciosa para promover a divulgação científica, estimular a interdisciplinaridade, promover reflexões sobre questões ambientais e sociais e propiciar o estabelecimento de novas redes de contatos. Tais encontros têm se mostrado fundamentais para o progresso das pesquisas artísticas, científicas e tecnológicas no Brasil, ao reunir especialistas de diversas áreas e criar um ambiente propício para a troca de conhecimento e a gestação de ideias com potencial aplicação na realidade.

Complexidade e natureza: entrelaçando processos

Agda Carvalho

A complexidade do ecossistema e das estruturas da natureza abrem mundos de possibilidades e relações que se articulam com os diversos campos do conhecimento. A pesquisa observa o sistema da natureza e suas infinitas formas, para compreender suas relações com o mundo e os fenômenos que nos circundam, e desta forma vislumbrar caminhos e despertar acontecimentos. Abordar as possibilidades com o biodesign e a biomimética nos permite extrair morfologias da natureza que podem ser adaptadas às novas tecnologias e gerar discussões e aplicações no campo do design e da arte. Apresentamos os projetos HIFA – CINESIS 2023 e Entre Derivas (2023) que tratam de processos colaborativos com sobreposições e entrelaçamentos, dinâmicas e reviravoltas na experiência e na vivência criativa.

Agda Carvalho é artista Visual. Pós Doutora em Humanidades Digitais no Media Lab – UFG. Pós-Doutora em Artes - UNESP. Doutora em Ciências da Comunicação - Escola de Comunicações e Artes da USP. Mestre em Artes Visuais - Instituto de Artes da UNESP. Docente e pesquisadora no Instituto Mauá de Tecnologia onde Lidera o Grupo de Pesquisa LabDesign: processos criativos, experiência e inovação. Pesquisadora Responsável pelos projetos “Entre Derivas: Design e Experiência e “Design, Natureza e Wearables Inteligentes com o apoio do Instituto Mauá de Tecnologia. Integrou a Diretoria da Anpap (2017-2018). Representante da ANPAP no Estado de São Paulo desde 2019/2022. Integra o Grupo de Pesquisa GIIP da Unesp. Desenvolve pesquisas e projetos que tratam do Design/Arte, Corpo/vestir e Design/corpo/tecnologia. Exposições Nacionais e Internacionais.

Cabeça de carneiro

Andrea Campos de Sá | Instituto de Artes da universidade de Brasília

O trabalho intitulado “cabeça-carneiro” surgiu da série de fotografias realizadas no Hospital Veterinário da Universidade de Brasília. As imagens são registros de cabeças de carneiros decapitadas para fins de pesquisa e estudos relativos à fisiologia do animal. Viventes não-humanos tornados cobaias, cujas vidas parecem atender, exclusivamente, ao apelo da existência das “espécies companheiras” no Antropoceno.

Andrea campos de Sá vive e trabalha em Brasília. É Professora Adjunta do Departamento de Artes Visuais da Universidade de Brasília onde leciona gravura, linguagem na qual iniciou sua trajetória artista. Em 2001 passa usar a fotografia, na qual lança mão da autorrepresentação para a criação de personagens, e a pensar a produção gráfica e de objetos a partir da ideia de gravura expandida. Organiza projetos de extensão na Universidade envolvendo a pesquisa em gravura e atua como curadora de exposições resultantes de seus projetos de pesquisa. É artista da galeria Alfinete em Brasília, atuante em diversas exposições em instituições como Centro Cultural do Banco do Brasil, caixa Cultural Brasília, Museu Nacional da República, casa de Cultura da América Latina De Curators, entre outras.

La inmersividad en el lenguaje electrónico: sobre tres obras expuestas en el Festival Internacional de Lenguaje Electrónico

Alejandro Casales Navarrete - Universidad Autónoma Metropolitana (México)

Crear una experiencia inmersiva, implica generar un espacio perceptivo con una narrativa que puede tener distintas estrategias de interacción y dirección. Sus tecnologías difieren en la capacidad para estimular los sentidos, así como en escala, aforo, maniobrabilidad y portabilidad. Si se agregan las tecnologías que pueden aprovecharse para el beneficio de las artes, se pueden ubicar aquellas que permiten la implementación de procesos no formales en salas de exhibición. Además de tener la capacidad de preservarse y exhibirse, independientemente del artefacto que las reproduce. En este contexto se expusieron tres obras en el Festival Internacional de Lenguaje Electrónico - Singularidades Interactivas de Brasil. El presente artículo mostrará sus procesos mediante la combinación de fuentes teóricas de la computación, diseño, filosofía y psicología, en conjunto de sus referentes empíricos y fuentes documentales. La finalidad es mostrar una perspectiva transdisciplinaria que busca enriquecer la comprensión del fenómeno inmersivo y sus tecnologías actuales.

Alejandro Casales tiene título de grado de Licenciatura en Artes Plásticas con la especialidad en Multimedia. Asimismo, obtiene los títulos a nivel posgrado en Política y Gestión Cultural, Maestría en Planeación de la Educación y actualmente es doctorante en Ciencias y Artes para el Diseño. Actualmente es investigador de posgrado en la Universidad Autónoma Metropolitana (Mexico)

Projeto Amazon F.L.O.W.

Amazon F.L.O.W. :

Darlene Farris-Labar (East Stroudsburg University – Estados Unidos)

Hugo Fortes (USP – Imaginatur)

Nivalda Assunção (UnB – GEPPA)

Síssi Fonseca (USP – Imaginatur)

Amazon F.L.O.W - Forest Life on Water foi uma residência artística auto-organizada em 2022 pelos artistas Hugo Fortes, Nivalda Assunção, Síssi Fonseca e Darlene Farris-Labar. Durante 10 dias, o grupo residiu na Amazônia, concentrando-se na Reserva Mamiraúá, no Alto Solimões. Os artistas realizaram trilhas a bordo de canoas, visitaram comunidades ribeirinhas e captaram imagens, sons e impressões da floresta alagada. Utilizando diversos meios tecnológicos e analógicos, como a impressão 3D, as imagens digitais, o vídeo, a performance, a pintura e a cerâmica, os artistas produziram trabalhos artísticos que serão mostrados em exposições no Brasil e nos Estados Unidos. Nesta comunicação serão discutidas diversas possibilidades de uso de tecnologia para a captação da natureza e sua tradução em poéticas ecológicas contemporâneas.

Amazon F.L.O.W. O grupo Amazon F.L.O.W. - Floating Life on Water foi criado em 2022 pelos artistas Darlene Farris-Labar, Nivalda Assunção, Síssi Fonseca e Hugo Fortes com o intuito de produzir trabalhos coletivos a partir da residência artística auto-organizada pelos artistas e realizada na Reserva Uakari, no coração da Floresta Amazônica Brasileira. Os artistas já vinham realizando colaborações em exposições e seminários internacionais apresentando seus trabalhos em exposições conjuntas no Brasil, Itália, Estados Unidos e outros países desde 2014. A partir de 2022 o grupo se afirma como coletivo e passa a realizar residências e trabalhos coletivos de forma sistemática e frequente.

Darlene Farris-LaBar é uma artista americana conhecida por usar impressão 3D e outras tecnologias emergentes para desenvolver sua arte baseada em várias espécies de plantas. Seu trabalho requer pesquisa por meio da interação ambiental e do estudo de vários ecossistemas. Ela se concentra na preservação de espécies de plantas e flores por meio de design digital e impressão 3D. Como uma das 30 mulheres mais influentes na impressão 3D, seu trabalho foi apresentado em Women in 3D, The Addivist Cookbook, Whitney Museum, New York Hall of Science, Athens Onassis Cultural Center, 3D Pioneers e 3D PrintShow. Seu trabalho já foi exibido em todo o mundo, como no Assam State Art Museum na Índia, “Tomorrows” no Les Uniques em Nantes, França, e “EcoVisionaries” no Matadero Madrid, na Espanha. Seu trabalho intitulado Atmospheric Chords, foi exibido em Vancouver, Houston e Brasília. É professora e chefe de departamento na East Stroudsburg University, Estados Unidos.

Hugo Fortes é Artista Visual, Curador, Designer e Professor Associado da Universidade de São Paulo. Já apresentou seu trabalho em mais de 15 países, em locais como George-Kolbe Museum Berlin, Galerie Artcore Paris, Columbus State University USA, Paço das Artes São Paulo, Brasil, Videobrasil, Centro

Cultural Recoleta, Argentina, Assam State Museum, India. De 2004 a 2006 viveu em Berlim, como bolsista do Serviço de Intercâmbio Acadêmico Alemão (DAAD), para re-alização de estágio doutoral. Em 2006 defendeu a tese "Poéticas Líquidas: a água na arte contemporânea", que recebeu o Prêmio Nacional CAPES de Tese em Artes no Brasil. Em 2016 tornou-se livre-docente com a tese "Sobrevoos entre Homens, Animais, Tempos e Espaços: Pensamentos sobre Arte e Natureza", na Universidade de São Paulo, onde atua como professor desde 2008. Sua pesquisa é voltada pelas relações entre arte e natureza, com destaque para questões relativas às florestas, aos animais e à água.
www.hugofortes.com.

Nivalda Assunção é artista visual e arquiteta. É professora Associada no Departamento de Artes Visuais/IdA/UnB. Possui graduação em Educação Artística (1988) e Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília (1990), mestrado em Arte e Tecnologia pela UnB (1999), MASTER en Art Plastiques et Appliquées. - Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) (2004), e doutorado em Arts et Science de L'art - Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) (2008). Possui Pos-Doutorado pela École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-La Villette (ENSAPLV) 2015 – GER-PHAU. Pesquisadora/Lider do GEPPA (Grupo de Estudos, Pesquisas e Práticas Artísticas), pesquisadora do GP IMAGINATUR - Imagens da Natureza/ USP e do GP ARTE & NATUREZA, PROCESSOS E POÉTICAS HÍBRIDOS. Pesquisa artística relacionada com o corpo, a paisagem, principalmente a natureza por meio de caminhadas no cerrado e em ações artísticas e instalações. Utiliza a escultura, fotografia e o vídeo e realiza ações artísticas e instalações.

Síssi Fonseca é artista visual, trabalhando principalmente com performance. Formada em Comunicação pela ECA USP e com ampla formação em artes visuais e em dança. Viveu de 2004 a 2006 em Berlim, Alemanha, onde aprofundou-se em seu trabalho. Desde 1994, tem apresentado suas performances no Brasil (Itaú Cultural, Paço das Artes, SESCs, Casa das Rosas, Centro Cultural São Paulo, Ateliê 397, Galeria Vermelho, Funarte, etc.), Alemanha (Schiller Pallas Berlin, Galeria Berlin am Meer, Schloss Almoshof Nuremberg, Konsumverein Braunschweig, etc.), França (Galerie Artcore Paris), Inglaterra (Arnolfini Center Bristol, University of Brighton), Estados Unidos (Columbus State University e East Stroudsburg University), e Dinamarca (Academia Real de Belas Artes de Copenhagen), Índia (Assam State Museum), Argentina (Centro Cultural Recoleta), Chile (Bienal Internacional de Performance e Festival Ensemble of Women) e Venezuela (Festival de La Tierra). www.sissifonseca.com

Experimentação em Arte, Arquitetura e Computação: Simulação de Espaços como Seres Vivos

André Luiz Silva

Marília Lyra Bergamo

Este trabalho relata um experimento em fase inicial sobre a relação de coautoria computacional e humana no campo da Arquitetura, considerando seus laços com a Arte. Essa relação se baseia na estrutura de dueto. No campo da Arte Computacional o dueto se apresenta em situações em que pelo menos um agente computacional e um humano, em interação, criam uma intervenção artística. Essa estrutura confere ao processo de geração do artefato a característica de contingência, já que, a programação das máquinas que atuam nesses processos não se estrutura na simples automação. Neste contexto, busca-se uma troca, que pode gerar surpresa, improbabilidade e, possivelmente, um resultado inesperado. Yuk Hui (2023) em *Sketch of an Axiology of Contingency* relata que Hegel identifica dois significados para contingência. O primeiro, arbitrariedade, logo, desnecessária. O segundo, determina que apesar da falta de necessidade, ela é indispensável, logo, necessária. Hui (2023) aponta que é essencial não interpretar a contingência como um ruído eliminável que atrapalha a comunicação. É necessário entendê-la como algo inevitável que pode até ser utilizada para melhorar a eficiência da transmissão. Para o filósofo, a contingência se afirma no processo artístico como uma necessidade, não somente porque sua eliminação é inviável, mas porque ela tem um papel na composição dos elementos, como nas pinturas abstratas de Kandinsky e na música estocástica de Iannis Xenakis. Esse tipo de relação presente na Arte tem muito o que oferecer à produção de Arquitetura, que conseqüentemente afeta o desenho da paisagem. Na simulação computacional presente neste trabalho, o espaço residencial é considerado um minimundo, e os cômodos desse espaço são seus habitantes que interagem entre si e com os elementos externos (abstrações das informações geográficas). O ser humano interage com o minimundo através do (re) posicionamento dos elementos externos e dos habitantes, mas os habitantes são programados para agir com autonomia de acordo com interesses individuais. Em determinado momento do laço de informação, a interação é pausada e o resultado é um diagrama de bolha que pode ser transformado em uma solução espacial via interpretação humana. O experimento retrata a tentativa de incorporar a lógica de dueto no processo de produção do espaço, fomentando as relações entre agentes humanos e computacionais, em que o elemento contingente é interpretado como 'necessidade' na modificação da paisagem.

André Luiz Silva Arquiteto e Designer Multidisciplinar atuando na interseção entre Arte, Arquitetura e Design Computacional. Possui interesse em metodologias de projeto, Interação Humano-Computador (IHC), Técnicas Tradicionais e Tecnologia Computacional direcionada ao desenvolvimento de Arquitetura, Produto e Arte. Doutorando na linha de pesquisa Poéticas Tecnológicas do Programa de Pós-Graduação em Artes da Escola de Belas Artes da UFMG, mestrado na mesma instituição (2021), graduação em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário do Leste de Minas (2018), e período sanduíche fomentado pela CAPES na Savannah College of Art and Design (2015).

Marilia Lyra Bergamo é professora de Design Interativo e Game Arte da Universidade de Newcastle - Austrália. Foi professora Adjunta do Departamento de Desenho da Universidade Federal (UFMG) entre 2009-2022. Sua pesquisa tem ênfase em Arte e Tecnologia, Sistemas Complexos e Design para mídias interativas, atuando principalmente nos seguintes temas: arte computacional e design digital.

Objetos artísticos digitais diante dos processos de mediação e interação

Digital artistic objects in the face of mediation and interaction processes

Andréia Machado Oliveira, UFSM/University of the Witwatersrand

Hermes Renato Hildebrand, UNICAMP

Neste artigo, buscamos pensar os objetos artísticos digitais como mediadores entre sujeitos e meios, a partir de dois filósofos que, de maneiras distintas, tratam a realidade de modo relacional e processual. Para Gilbert Simondon, os objetos tecnoestéticos têm o papel de mediar mundos e transformar as relações coletivas, sendo compreendido a partir de uma abordagem ontogenética que não dissocia cultura, tecnologia e natureza. Charles S. Peirce também avalia a complexidade do mundo pela perspectiva de diversas vertentes que extrapolam o humano. Em sua Teoria Semiótica, encontramos as inferências lógicas “abdução, indutiva e dedutiva” associado aos sistemas complexos. De fato, esses filósofos nos levam a refletir sobre as relações entre as tecnologias, os organismos vivos, a natureza e sistemas complexos ambientais e culturais. Assim, entendemos que os objetos artísticos digitais são definidos e definem o seu meio associado, bem como se configuram em processos de mediação e interação.

Andréia Machado Oliveira é artista, pesquisadora e docente nas áreas de arte, ciência e tecnologia. Pesquisadora do CNPq/PQ2. Pesquisadora Associada da *University of the Witwatersrand/África do Sul*. Pós-doutorado na *City University of Hong Kong* e doutorado na UFRGS e *Université de Montréal*. Vice-diretora do Centro de Artes e Letras, professora do DAV e do PPG em Artes Visuais, e coordenadora do LabInter/PPGART na Universidade Federal de Santa Maria. <https://www.ufsm.br/laboratorios/labinter>

Hermes Renato Hildebrand é artista, pesquisador e docente nas áreas de arte, ciência e tecnologia. É pesquisador, professor e Livre Docente na UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas. Também é coordenador do Grupo CSGames – Comunicação Semiótica e Games/PUCSP. Faz parte dos coletivos artísticos SCIArts – Equipe Interdisciplinar e do Grupo cAt – Ciência, Arte e Tecnologia.

Padrões informacionais em AI Art

Andreia Machado Oliveira

Desde as primeiras investigações em inteligência artificial na década de 1950 até os estudos atuais em algoritmos neurais, aprendizado de máquinas (machine learning/deep learning), big data, arte algorítmica, arte metabólica, arte generativa, redes adversárias generativas (GANs) e AI Art, algoritmos e estruturas de dados tornaram-se funcionalmente mais complexos, interferindo nos padrões culturais e nas decisões humanas, condicionando e antecipando comportamentos e afetando nossa organização social, política, cultural e econômica. Com a perspectiva de problematizar a inteligência artificial no campo da Arte e Tecnologia, inicialmente nos questionamos sobre o que chamamos de inteligência e criação, e sobre quais modelos nos referimos ao abordá-las. Artistas têm explorado possibilidades tecnoestéticas ao problematizarem o funcionamento das tecnologias de automação e os modos de subvertê-las, ao investigarem os tipos de mineração e visualização de dados, e ao indagarem sobre quais padrões podem ser esperados, gerados e implementados por meio de tecnologias complexas de automação e resolução de problemas. Nesta perspectiva, as tecnologias não são apenas instrumentos que codificam e recodificam dados, mas são atores que produzem padrões informacionais a partir do que e como pensamos e sentimos, e pela forma como somos induzidos a desejar e rejeitar.

Andreia Machado Oliveira é artista pesquisadora e docente nas áreas de arte, ciência e tecnologia sobre sistemas interativos, inteligência artificial, imagem técnica e processos de colaboração. Pesquisadora PQ2/Bolsa Produtividade do CNPq. Pesquisadora Associada da Witwatersrand University/África do Sul. Realizou pós-doutorado na School of Creative Media na City University of Hong Kong É Doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS - Brasil, na linha de pesquisa Interfaces Digitais em Educação, Arte, Linguagem e Cognição. Bolsista CNPq, atualmente é professora associada do Departamento de Artes Visuais e do Programa de Pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Idealizadora e coordenadora do LabInter/UFSM (Laboratório Interdisciplinar Interativo - [labinter/https://www.ufsm.br/laboratorios/](https://www.ufsm.br/laboratorios/)). Sua produção tem sido publicada em livros, anais e revistas acadêmicas indexadas, e apresentada em eventos nacionais e internacionais.

Intercâmbios de linguagens e sentidos na construção de paisagens interdisciplinares

Ângelo Dimitre Gomes Guedes (Mackenzie / SP)

Ao largo da história, artistas buscaram explorar combinações entre palavras, imagens e sons, questionando fronteiras entre linguagens verbais, visuais e sonoras, bem como descobrindo novas formas de expressão. Tais movimentos ganharam componentes ainda mais complexos com o desenvolvimento das novas mídias. Este trabalho tem como objetivo discutir intercâmbios de linguagens e de sentidos na construção de um trabalho artístico: uma paisagem interdisciplinar feita para Moriana, uma das cidades invisíveis do livro de Italo Calvino. O processo de criação da obra foi objeto de discussão de um trabalho apresentado no VII CONGRESO INTERNACIONAL DE SINESTESIA, CIENCIA Y ARTE: EL RETO FÍSICO/DIGITAL. A discussão, aqui, se concentrará nas relações entre linguagens e sentidos. A ideia de paisagem interdisciplinar dialoga com a de paisagem sonora, proposta por Murray Schafer (Afinação do Mundo). No entanto, joga com elementos visuais, sonoros e verbais, provocando sobreposições, convergências, misturas e mutações. Milton Santos (2022, p. 103) em seu livro *A Natureza do espaço*, diz que uma paisagem reúne passado e presente, a partir de uma “construção transversal”. Francesco Careri (2013, p. 28), em seu livro *Walkscapes*, diz que a paisagem é “um ato de transformação não só simbólica, mas física do espaço antrópico”. Careri (2013, p. 51) aponta que o caminhar “implica uma transformação do lugar e dos seus significados”. Ainda segundo o autor “caminhar produz lugares”. Em *As Cidades Invisíveis*, Marco Polo compara cidades a sonhos e diz que elas “são construídas por desejos e medos, ainda que o fio condutor de seu discurso seja secreto, que as suas regras sejam absurdas, as suas perspectivas enganosas, e que todas as coisas escondam uma outra coisa” (CALVINO, 1990, p. 44). Moriana, cidade objeto da paisagem interdisciplinar criada, aparece de forma repentina para o viajante. As imagens geradas provocam ilusões, jogo de luzes, transparências e símbolos. A cidade possui uma característica incomum: configura-se como uma paisagem de dois lados que mesmo sem se encontrarem, não podem se dissociar. A obra comentada – *Paisagem Interdisciplinar para uma Cidade Invisível* – dialoga com tais proposições. Vilém Flusser em texto presente no livro *Na Música* (organizado, apresentado e traduzido por Marta Castello Branco), diz que ao ouvir música “o corpo se torna música e a música se torna corpo”. Paisagem Interdisciplinar para uma Cidade Invisível brinca com a ideia um corpo que atravessa camadas e signos de uma paisagem ao mesmo tempo que a produz: ao atravessá-la se descobre como parte dela e a transforma. A construção de uma paisagem para uma cidade que não se

vê, mas que se pode imaginar e experimentar a partir de provocações multissensoriais, abre espaço para refletir sobre paisagens que se manifestam a partir do uso de linguagens e novas mídias: da circulação de signos que reúnem passado, presente e possíveis futuros.

Ângelo Dimitre Gomes Guedes é fotógrafo, Doutor (2016) e Mestre (2011) em Educação, Arte e História da Cultura (Universidade Presbiteriana Mackenzie). Pesquisador de temas relacionados a fotografia, imagem em movimento, artes, comunicação e educação. Realizou parte de sua pesquisa de doutorado na Universitat de Barcelona com bolsa CAPES. Sua tese de Doutorado aborda as modificações nos aspectos de linguagem da escritura fotográfica na ambiência digital. Foi professor no Programa Tecnológico em Fotografia e no Programa de Comunicação Social da Universidade Guarulhos (2013-2015). Integrou o corpo docente do Programa de Design da Universidade Nove de Julho (2016-2019). Foi professor substituto no Departamento de Audiovisuais e Publicidade da Universidade de Brasília (2020). Atualmente é professor dos cursos de Publicidade e Propaganda, Design Gráfico e Jornalismo do Centro Universitário do Distrito Federal - UDF (desde 2020) e gerencia a Adg2 Fotografia (desde 2009). Possui experiência em disciplinas que exploram processos de criação, narrativas, desenvolvimento de projetos, comunicação, intercâmbio de linguagens, interdisciplinaridade e novas mídias.

Impressões Bio-digitais

Artur Cabral

O trabalho explora o processo de criação e investigação prático-teórica por trás da proposição artística "Impressões_bio_digitais", um objeto eletrônico que se relaciona com o conceito de informação e natureza no âmbito da arte computacional. O objeto combina técnicas tradicionais e emergentes em um ponto de encontro entre o pensamento cultural e ecológico. Para isso, utiliza técnicas de gravura de topo produzidas a partir de aparas de árvores coletadas nos centros urbanos das regiões de Brasília e Belo Horizonte. Essas xilogravuras revelam os anéis de crescimento dessas árvores, que servem como importantes bioindicadores de dados ambientais. Essas informações são sobrepostas através de um sistema de projeção digital e visualização de dados, que utiliza um conjunto de dados ambientais coletados in loco por meio de uma miniestação ambiental digital. O registro dos anéis de crescimento é revelado através de amostras de tronco coletadas, sobrepõem-se aos dados ambientais digitais captados na mesma paisagem e possibilita uma outra percepção das transformações ambientais. Além dessas questões, o trabalho discute a apropriação e utilização de diversas tecnologias com fins poéticos e estéticos, voltados para questionamentos contemporâneos sobre nossa relação com o ambiente que habitamos.

Artur Cabral é artista computacional e pesquisador. Bacharel em Artes Visuais pela Universidade de Brasília (2018), Mestre (2020) e doutorando em Arte Contemporânea pelo PPG-Arte na UnB dentro da linha de pesquisa em Arte e Tecnologia. Faz parte da equipe do Medialab/UNB, onde em suas pesquisas explora a relação entre máquinas e vidas naturais por meio de interfaces e poéticas computacionais. Participou de exposições coletivas em várias cidades no Brasil e no exterior (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia e Lisboa), em reconhecimento ao trabalho em 2021 foi um dos indicados para o Prêmio Pipa de arte contemporânea brasileira. Seus trabalhos poéticos têm como fio condutor a emergência computacional, que vão desde software, instalações artísticas e objetos interativos. É também produtor de exposições, seminários e oficinas dentro da temática Arte e Tecnologia

A pureza é um mito: os quasi-cinema de Hélio Oiticica Purity is a myth: Hélio Oiticica's quasi-cinemas

Bia Morgado (Universidade de Brasília)

Nesta comunicação, vamos nos debruçar sobre contribuições do *Programa Ambiental*/desenvolvido pelo artista brasileiro Hélio Oiticica para o campo da arte contemporânea atravessada pelas tecnologias da imagem. Iremos analisar algumas de suas proposições e experiências *quasi-cinema*- o projeto *Nitrobenzol & Black Linoleum*, a *não-narração Neyrótika* e o *programa in progress Cosmococas*- investigando as estratégias criadas pelo artista para transformar o cinema em instrumento experimental aberto à invenção, recusando o código narrativo, reconfigurando o espaço de exibição e investindo na sensorialidade do *participador*. Buscaremos explorar a atualidade dessas obras/conceitos que continuam a influenciar, inspirar e desafiar o desenvolvimento de práticas e dispositivos artísticos contemporâneos.

Beatriz Morgado de Queiroz é professora Adjunta do Departamento de Artes Visuais (VIS), do Instituto de Artes (IdA) da Universidade de Brasília. Pós-doutora, com bolsa CAPES, e Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da UFRJ, na linha Tecnologias da Comunicação e Estéticas, com bolsa CNPq. Realizou estágio de doutorado-sanduíche na University of Essex, na Inglaterra, com bolsa FAPERJ. Possui mestrado em Comunicação pela mesma universidade (2012) e graduação em Relações Públicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2007). Possui experiência na área de Comunicação, Tecnologias e Estéticas com ênfase em pesquisas em Comunicação e Arte Contemporânea. Atua como artista, professora, pesquisadora e curadora, principalmente nos seguintes temas: curadoria de arte, Hélio Oiticica, participação, arte contemporânea, cinema, vídeo, fotografia, novas mídias, experiência estética, corpo, Lygia Clark e comunicação como processo.

Fragmentos oníricos

Carlos Praude

Tendo o trabalho *Fragmentos oníricos* como referência prática, a comunicação aborda, por meio de imagens, como procedimentos criativos contemporâneos podem fomentar o devir artístico em um hibridismo transdisciplinar. Inscrições poéticas e estéticas inspiram a realização de ações criativas em diferentes linguagens e meios que se transformam e produzem diferenças. Práticas com a arte computacional, ações performativas, registros e edições de vídeos geram combinações, sobreposições e composições de camadas de imagens, sons e cores que podem se materializar em outros meios.

Carlos Praude é pesquisador e artista computacional, pesquisa e cria projetos em Realidades Virtual e Aumentada e instalações interativas para as artes cênicas e exposições de arte e tecnologia. É professor e desenvolvedor de software. Realizou pós-doutorado na Universidade de Brasília (UnB) no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (2019), doutorado (2015) e mestrado (2010) em Arte e Tecnologia pelo Programa de Pós-Graduação em Arte da UnB. É pesquisador cadastrado no CNPq e foi contemplado pelo programa Rumos Itaú Cultural 2019 - 2020 com o Projeto de Realidade Virtual Onírica e foi vencedor do prêmio Itaú Cultural Rumos Cibernética de 2006, do 7º Prêmio Sérgio Motta de Arte e Tecnologia de 2007 e do Prêmio de melhor vídeo no Festival do Minuto de 2006.

O tríptico Sopro-Toque-Gesto

cAt (ciência/Arte/tecnologia) - grupo de pesquisa

Milton Sogabe, Fernando Fogliano, Renato Hildebrand, Fábio Nunes, Tiago Ive Rubini, Rodrigo Dorta, Soraya Braz, Cleber Gazana, Caio Neto dos Santos, Bárbara Milano.

A produção do grupo de pesquisa cAt, que trabalha na interseção da Arte com a Ciência e a Tecnologia, na última década nasce da preocupação com o contexto do Antropoceno, e das obras da Arte-Tecnologia. Geralmente as obras desse campo da Arte, necessitam do uso de energia elétrica para o funcionamento dos equipamentos e dispositivos. A questão inicial é como a obra interativa pode gerar energia própria, no momento da interação humano-máquina, de forma poética? Em sintonia com os pensamentos do pós-digital, evitando o uso do computador e de energias convencionais na estrutura das obras, surge o tríptico Sopro-Toque-Gesto, problematizando o uso da tecnologia, e desenvolvendo sistemas os mais simples possíveis e transparentes.

Ao refletir sobre as obras do tríptico, vem à mente o fato de que o artista tem o presente como referência. A arte é sempre o produto de seu tempo. Nesse sentido, o tríptico pode ser visto como resultado das tendências e emergências do passado, imerso no devir, entre esse e o futuro.

O grupo cAt – ciência/Arte/tecnologia – IA-Unesp/CNPq, foi criado em 2009 e tem como características a *experimentação, reflexão e divulgação* de pesquisas oriundas da conexão entre a **Ciência**, a **Arte** e a **Tecnologia**. Estrutura-se com o perfil formativo interdisciplinar, dada a formação e experiência de seus integrantes, primando pela elaboração de projetos comuns e o respeito aos projetos e pesquisas individuais. Os interesses pesquisados pelo grupo estão focados na experimentação, produção e difusão de conhecimentos, sendo estas destacadas em: *Computação física, Imagem, Materialidade, Interatividade e Multimídia*. O objetivo da linha de pesquisa é analisar a produção da arte que se relaciona com a ciência e a tecnologia. Nesse contexto vários temas são ressaltados, como a questão do público com seu novo status, dos espaços e objetos sensibilizados através da tecnologia e dos sistemas tecnológicos envolvidos.

<https://grupocat.wordpress.com/>

Cultware: arte, tecnologia e cultura

Cleomar Rocha

cleomarrocha@gmail.com

O texto discute os conceitos de tecnologia, cultura e arte, articulando-os na produção da arte tecnológica brasileira. Os formatos de NFTs e a inserção de AI na recente produção nacional adensa a discussão, buscando desvelar os vetores poéticos e estéticos dessa produção. Utilizando o método exploratório qualitativo, o texto conclui que a arte cumpre papel fundamental para a constituição da cultware, a cultura tecnológica.

Cleomar Rocha tem Pós-doutorado em Cidades Inteligentes (USP), Poéticas Interdisciplinares (UFRJ), Estudos Culturais (UFRJ) e em Tecnologias da Inteligência e Design Digital (PUC-SP). Doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas, mestre em Arte e Tecnologia. Coordenador do Media Lab / Brasil e coordenador do PPG em Performances Culturais (UFG). Professor Associado da UFG, pesquisador visitante da UnB, UFRJ e Universidade de Caldas. Pesquisador produtividade CNPq. Cargo: coordenador Media Lab / Brasil.

Digital Ecosystems

Darlene Farris-LaBar

Professor of Art + Media + Design

East Stroudsburg University

Emerging technology is bringing greater opportunities for artists who are seeking new ways to communicate with large and diverse audiences. In my work, 3D digital and computer-generated modeling, 3D scanning, 3D printing, 3D modeling from CT scans, augmented and virtual reality technology are used to rematerialize real living plants. Through documentation, archiving, and increased awareness of significant plants from around the world, I hope to promote the protection of the natural environment. As humanity moves closer to technology and instant gratification, it moves away from the natural world, draining resources in the name of "advancement" and resulting in potential devastation in the form of climate change. Ecosystems are damaged and destroyed. An immersive and immersive experience to see the beautiful and intriguing features and colors of the flowers draws attention back to nature. Seeing the actual plants and their natural engineering features can encourage viewers to get involved and ultimately seek to protect the environment.

Darlene Farris-LaBar é uma artista americana conhecida por usar impressão 3D e outras tecnologias emergentes para desenvolver sua arte baseada em várias espécies de plantas. Seu trabalho requer pesquisa por meio da interação ambiental e do estudo de vários ecossistemas. Ela se concentra na preservação de espécies de plantas e flores por meio de design digital e impressão 3D. Como uma das 30 mulheres mais influentes na impressão 3D, seu trabalho foi apresentado em Women in 3D, The Addivist Cookbook, Whitney Museum, New York Hall of Science, Athens Onassis Cultural Center, 3D Pioneers e 3D PrintShow. Seu trabalho já foi exibido em todo o mundo, como no Assam State Art Museum na Índia, "Tomorrows" no Les Uniques em Nantes, França, e "EcoVisionaries" no Matadero Madrid, na Espanha. Seu trabalho intitulado Atmospheric Chords, foi exibido em Vancouver, Houston e Brasília. É professora e chefe de departamento na East Stroudsburg University, Estados Unidos.

Desafios poéticos das imagens geradas por IA: relatos para uma experimentação

Denise Conceição Ferraz de Camargo (Denise Camargo)

Com a popularização das plataformas de Inteligência Artificial, os desafios para as pesquisas poéticas nas diferentes linguagens artísticas tendem a se acentuar – ora em virtude da mera curiosidade de artistas em fazer uso dessas ferramentas na construção de seus trabalhos, ora em razão do dever, que a arte parece chamar para si, ao desestabilizar os equipamentos e sistemas para atender seus processos de criação. Tem sido assim, por exemplo, com as transformações que a imagem fotográfica sofreu desde o seu nascimento.

Não alheio ao desconforto que a sociedade vem demonstrando por um possível uso indiscriminado, bem como ao salto qualitativo e quantitativo em inúmeras áreas e atividades que esta tecnologia vem experimentando nos últimos anos, o universo imagético vai se apropriando dos modos de produção de imagens geradas por IA.

Esta comunicação de pesquisa artística em andamento procura fazer um relato deste contexto, à luz da prática na produção de uma série de imagens preparadas para integrar a publicação “A mulher que virou beija-flor” (2023), um projeto coletivo e colaborativo, coordenado por Eder Chiodetto que está no prelo, em edição pela Fotô Editorial, especializada na produção de livros de fotografia autoral e de reflexão acerca do estatuto da imagem contemporânea.

Denise Camargo é artista visual. Atua em ensino, pesquisa, curadoria e gestão de projetos artísticos e culturais. A escrita e as imagens fotográficas são matéria para sua produção, que permeia a poética das relações e da interação; as matrizes ancestrais da diáspora negra; os corpos em territórios de resistência social e política; e as políticas das representações. Doutora em Artes (IA/Unicamp) e Mestra em Ciências da Comunicação (ECA/USP), é docente na graduação do Departamento de Artes Visuais/Instituto de Artes/Universidade de Brasília e do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais, na área de concentração Métodos, processos e linguagens. Em 2022/2023 realiza estágio pós-doutoral na Universidade Estadual do Rio de Janeiro com pesquisa artística-curatorial intitulada: “De encruzilhada e cura”, sobre sua atuação artística na equipe curatorial no BredaPhoto Festival.

Criacibers ciberpunks do cerrado: narrativas visuais que se insurgem contra o binarismo anticósmico

Edgar Franco (Ciberpajé) e Grupo de Pesquisa CRIA_CIBER (FAV/UFG)

Esse artigo trata do processo criativo de narrativas visuais criadas no contexto das pesquisas realizadas no Grupo de Pesquisa CRIA_CIBER (FAV/UFG) nos anos de 2022 e 2023, destacando a inspiração dessas obras baseadas em uma poética que se insurge criticamente ao conceito artístico e mágico de Binarismo Anticósmico (FRANCO, 2021), e suas implicações socioculturais como indutor de extremismos, também aos universos ficcionais transmídia da Aurora Pós-Humana e de MekHantropia e finalmente aos conceitos insurgentes de Brega Ciberpunk (SOUTO e FRANCO, 2023) e Quadrinho Poético-Filosófico (SANTOS NETO, 2009). A análise dos processos criativos foca-se em 3 obras de videoarte, sendo elas: *Hurricane's DNA; Defecating Blood, Oil, and Nanorobots*, e *O Sabor Delicado do Nada*; também em 3 narrativas gráficas em quadrinhos, tatuagem e HQrônicas: *Translobo*, *O Grimoire das 4 Luas/ Conect 2041* e *Kzulovo*.

Edgar Franco é graduado em arquitetura e urbanismo na Universidade de Brasília (UnB), onde iniciou suas pesquisas sobre a linguagem dos quadrinhos e suas conexões com a arquitetura. É mestre em Múltiplos pela Unicamp estudou as HQs na Internet, batizando essa linguagem híbrida de quadrinhos e hipermídia de HQrônicas (histórias em quadrinhos eletrônicas). É doutor pela universidade de Artes ECA/USP. Foi professor dos cursos de Ciência da Computação e Arquitetura e Urbanismo da PUC-MG (Unidade Poços de Caldas) durante 7 anos (2001-2008), atualmente é docente adjunto III da FAV - Faculdade de Artes Visuais da UFG - Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, onde também é professor permanente no Programa de Pós-graduação - Mestrado & Doutorado - em Arte e Cultura Visual. Como pesquisador nas áreas de arte e tecnologia, desenho e histórias em quadrinhos, possui diversos artigos publicados em livros e periódicos. Recebeu diversos prêmios entre eles sua pesquisa de doutorado, *Perspectivas Pós-Humanas nas Ciberartes*, premiada no programa Rumos Pesquisa 2003 do Centro Itaú Cultural em São Paulo.

Paisagem-documento: a land art e ecossistemas históricos possíveis

Emerson Dionísio Gomes de Oliveira

Propomos investigar as bases da mostra “Ends of the Earth: Land Art to 1974”, realizada no Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles, em 2012, onde se debate a extensão do documento em arte devotada à sobrevivência das obras classificadas do Land Art. Nesse tocante, funcionando como metáfora, tal conjunto de discursos curatoriais e documentais funda sua própria xeno-paisagem, transformando a obra em efeito das tecnologias expológicas. A comunicação busca tratar as considerações existentes frente a exibição da Land Art, historicamente inscrita, através de seus dispositivos de registro, e como esse processo de tradução (ou transcrição) está diretamente ligado às condições de compreensão das próprias obras.

Emerson Dionísio Gomes de Oliveira é mestre em História da Arte e da Cultura pela Universidade Estadual de Campinas (1998) e doutor pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Brasília (2009). É professor Associado do Departamento de Artes Visuais, Instituto de Artes da Universidade de Brasília e pesquisador do CNPq (Bolsista de Produtividade em Pesquisa Nível 2). Publicou artigos em periódicos especializados, livros e capítulos de livros e foi editor e fundador de diversas revistas. É pesquisador vinculado ao Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação/UnB. Lidera o Grupo de Pesquisa Musealização da Arte: poéticas em narrativas (UnB/UFBA) e integra os grupos de pesquisa História da Arte: modos de ver, exhibir e compreender (UnB, Unicamp, UFRJ, UFRGS, UERJ e UFBA); Museologia, Patrimônio e Memória (UnB) e Geopolíticas institucionais: arte em disputa a partir do pós-guerra (USP e Unicamp). Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Artes Visuais, atuando principalmente nos seguintes temas: arte contemporânea, arte popular, história da arte, exposições, acervos e coleções de arte.

Arte y territorio en los new media. Especulaciones entre lo físico y lo virtual

Emilio Martinez

Desde sus inicio los new media han mostrado un interés especial por vincular sus prácticas a espacios físicos concretos. Pareciera que su virtualidad necesitaba aterrizar sobre territorios, ecosistemas en los que implementar una nueva capa de información que multiplica las capacidades de la reflexión artística. El desarrollo de las tecnologías digitales, geolocalización y tratamiento de datos fueron bienvenidas en prácticas artísticas ampliamente experimentadas con anterioridad, las derivas, los paseos por la naturaleza, el land art, el arte crítico medioambiental. Los artistas empezaron a utilizar aunque fuera rudimentariamente las tecnologías a partir de un bricolaje tecnológico que les permitía explorar las nuevas posibilidades que se abrían y en la mayor parte de los casos sigue siendo así hasta la actualidad. Dando lugar a un nuevo rol del creador intersección de artista, ingeniero, bricoleur, y de creación de carácter colaborativo entre diferentes ámbitos y agentes.

En este sentido, el trabajo que desarrollamos desde el Laboratorio de Luz en la experimentación audiovisual y digital con la imagen técnica, nos ha permitido a partir de nuestro contexto abordar problemáticas sociales y medioambientales que aparecen en el entorno urbano y en el territorio.

Emilio Martinez, Valencia, 1962, artista y profesor Catedrático del Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica Valencia, España. Es integrante del grupo de investigación Laboratorio de Luz de la Universidad Politécnica de Valencia con el que desarrolla distintos proyectos de interrelación arte y tecnología. Ha participado en más de un centenar de exposiciones (individuales y colectivas). Forma parte junto a Bia Santos del Espai214_Lab. Actualmente preside la Asociación Nacional de Investigadores en Artes Visuales, ANIAV y es miembro del Comité Gestor del Observatorio Iberoamericano de Artes Digitales y Electrónicas OIADE.

Nuevas miradas, nuevos caminos. IA como extensión del proceso de creación

FaBIAne Cristina Silva dos SANTOS

Estamos inmersos en los metadatos que generamos y controlados cada día a través de los algoritmos en los motores de búsquedas, en las cámaras de vigilancias, en los dispositivos móviles, en un cruzamiento de datos que hacen perder nuestras propias identidades. Con el surgimiento de la IA a través de la combinación de los algoritmos alimentados por los propios humanos, surgen nuevas posibilidades de creación en el ámbito artístico.

Muchos artistas vienen utilizando aplicaciones de IA para realización de sus creaciones, como una ampliación de su creatividad, así como la utilización de otros dispositivos. Según Juan Martín Prada, "El *dataísmo*, la *self-quantification*, entendido como base del capitalismo digital, se vislumbra como campo temático de primera importancia en el arte actual". Hoy vivimos una fase de transformación donde la producción artística refleja y reflexiona sobre todos estos cambios. La incorporación del sistema automatizado de la inteligencia artificial gana más protagonismo, alterando comportamientos, manera de ver y relacionarse. Estamos inmersos en el universo de las imágenes que son producidas por las cámaras que nos registran, nos miran, nos controlan ya que voluntariamente hemos renunciado a nuestra privacidad en el momento que compartimos nuestras imágenes, documentos, búsquedas, etc., en la red.

En este contexto vamos analizar algunas obras realizadas por artistas que actualmente vienen utilizando estos recurso como herramientas para su producción, como por ejemplo Clara Boj y Diego Díaz con su última producción *Autoretrat o doble digital*, que reflexionan sobre el riesgo de IA, a través de los archivos digitales que tienen en aspectos clave como la intimidad, la privacidad, la definición del criterio personal o la seguridad; La obra realizada por el Laboluz, en conmemoración al año Sorolla en la ciudad de Valencia, que a través del cruzamiento por IA de sus propias producciones con la obra "El balandrito" de Joaquín Sorolla realizan un dialogo entre elementos como la luz y el espacio para la realización de una video-proyección; entre otros.

FaBIAne Santos

Artista Visual e Investigadora Cultural. Professora da Faculdade de Belas Artes na Universidade de Zaragoza/Espanha. Doutora em artes isuais e Intermeios pela Universidade Politécnica de Valência/ES. Desenvolve suas pesquisas em torno das questões de gênero, arte colaborativa e novos meios. Vice-Lider do Grupo de Pesquisa internacional e interinstitucional em Arte, Ciência e Tecnologia em Rede HOLOSCI[U]DAD[E] - <http://www.espai214.org/holos/>

A net art morreu, mas passa bem!

Fábio Oliveira Nunes (Fabio FON) e Soraya Braz

A net art (web arte, ou ainda, internet art), aos moldes dos pioneiros desta linguagem, ainda vive? Ou mais diretamente, como vive a criação artística na contramão dos algoritmos controlados pelas *bigtechs*? É claro que enquanto houver Internet – e seu fim anuncia-se – sempre existirá algum artista honrando o espírito dos primeiros criadores da produção de arte “para” e “pela” *World Wide Web*. Esta produção nunca deixou de existir efetivamente, mas até 2020, apontar a sua existência soava como um devaneio nostálgico, afinal, a net art alcançou seu ápice a duas décadas atrás. Ora, deixemos as redes para o comércio digital e as redes sociais, afinal, para que serve a utopia de uma rede democrática e livre, não é? Mas, deixando nossa ironia de lado: o mundo sob a Pandemia de COVID-19 foi forçado a redescobrir a rede como espaço de arte e, por extensão, acabou revigorando uma produção até então distante dos circuitos de arte. Desde então, a partir da Pandemia, temos acompanhado as dinâmicas presentes das produções de arte para a Internet: de um lado, a resiliência de criações históricas que permanecem vivas, muitas vezes por iniciativa dos próprios artistas, a despeito do esquecimento institucional ao qual essa produção foi condicionada – na última década, quais instituições culturais dedicaram programas a incentivar criações de artistas brasileiros na Internet, por exemplo? De outro lado, um movimento de novas criações que passam a utilizar a Internet como suporte, em circunstâncias aparentemente transitórias, diante das condicionantes de um período de distanciamento social. Diante desse contexto, lançamos uma série de iniciativas, tendo sido a mais recente, uma chamada aberta a artistas de todo o mundo sob o título-provação *A net art morreu mas passa bem*, a dar forma a um pavilhão online durante a *The Wrong Biennale 2023/24*. A chamada foi aberta a trabalhos recentes, criados a partir de 2021, ou seja, após o período mais crítico da Pandemia. Ao fim da chamada, o pavilhão será uma das maiores exposições brasileiras recentes dedicadas a arte para a Internet, reunindo mais de 50 trabalhos de diferentes países; mesmo sendo um recorte de uma produção bastante eclética, o volume de obras nos permite dizer que artistas continuam criando obras especialmente para a rede de forma significativa, ainda hoje; em outras palavras: a net art continua em plena vitalidade.

Fabio FON (Fábio Oliveira Nunes) é artista-pesquisador, Doutor em Artes (ECA-USP) com pós-doutorado em Artes (IA-UNESP). É autor dos livros “CTRL+ART+DEL: distúrbios em arte e tecnologia” (2010) e “Mentira de artista: arte (e tecnologia) que nos engana para repensarmos o mundo” (2016). Atualmente é vinculado ao Grupo cAt: ciência/ARTE/tecnologia da UNESP, São Paulo.

Soraya Cristina Braz Nunes (Soraya Braz) é artista digital, curadora e pesquisadora em Artes e novas tecnologias, tendo participado de congressos, encontros, festivais e exposições no Brasil e no exterior. Possui graduação em Artes Plásticas pela ECA-USP e mestrado em Artes pelo IA-UNESP. É integrante do grupo cAt – ciência/ARTE/tecnologia da UNESP, São Paulo.

Paisagens em Fluxo: O Poder da Arte como Ferramenta Pedagógica e Política na Conscientização sobre a Transformação do Ambiente

Felipe Bernardes Duarte

Mel Mohn Barbosa

Fabio Gomes Almeida

O artigo "Paisagens em Fluxo" acompanha a prática artística realizada no curso de doutorado em Arte Contemporânea da Universidade de Coimbra. Este propõe uma exploração interdisciplinar que une a arte, ciência e tecnologia para abordar a transformação das paisagens naturais e culturais em meio a fenômenos climáticos e avanços tecnológicos. Nesse contexto, os eventos deste projeto buscam explorar a potencialidade da arte como ferramenta capaz de despertar emoções, sensibilizar e conscientizar as pessoas sobre os impactos dessas transformações nas paisagens naturais e culturais. Através da arte, é possível transmitir mensagens poderosas e estimular reflexões profundas, promovendo uma compreensão mais ampla das questões que afetam o mundo contemporâneo. A conexão entre a arte, ciência e tecnologia torna-se fundamental para promover diálogos transdisciplinares e abordar os desafios complexos relacionados à mudança climática, ao avanço tecnológico e à interação humana com o meio ambiente. Ao estimular a consciência coletiva sobre esses temas, pretende-se fomentar o engajamento e a participação cidadã na busca por maior reflexão sobre a sociedade em que vivemos e os efeitos que temos no ambiente à nossa volta. A pesquisa propõe, assim, uma abordagem transformativa que integra a arte como ferramenta pedagógica e política, capaz de abordar questões cruciais da contemporaneidade. A interação entre os campos da arte, ciência e tecnologia abre possibilidades para uma compreensão mais ampla e profunda. A poder se enquadrar assim no tema do evento XENOpaisagens, bem como para a criação de narrativas poéticas e reflexivas sobre o mundo em constante transformação. Em síntese, este artigo almeja investigar o potencial transformador da arte enquanto ferramenta pedagógica e política na formação de jovens estudantes. Através da conexão entre Brasil e Portugal, mediada pela arte e tecnologia, busca-se não apenas estabelecer um diálogo intercultural enriquecedor, mas também promover uma reflexão crítica sobre as desigualdades sociais e culturais presentes em ambos os contextos. A abordagem interdisciplinar e reflexiva proposta tem como objetivo contribuir para uma educação mais inclusiva, sensível e transformadora, capaz de responder aos desafios contemporâneos da sociedade.

Felipe Bernardes Duarte é doutorando em Arte Comporânea pela Universidade de Coimbra / PT, Mestre em Práticas Artísticas Contemporâneas pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto / PT. Bacharel em Artes Visuais pela Universidade Federal de Santa Maria / BR e Técnico em Eletrônica de Microcontroladores pela Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato - CIMOL. Integrante do LABART e Grupo de Pesquisa Arte e Tecnologia/CNPq (2013-2015), com bolsa FLEX orientada pela prof. Nara Cristina Santos. TCC orientado pela prof. Raquel Fonseca.

Fabio Gomes Almeida é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Santa Maria, membro do LABINTER - Laboratório Interdisciplinar Interativo (2014-2019). Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul; Orientador: Andréia Machado Oliveira. Tem atuação tanto na área da arte e tecnologia, Fotografia e vídeo e tem participação em diversas exposições de arte através de produção de obras interativas.

Mel Mohn Barbosa é artista Visual e Performer com ação atualmente no Distrito Federal / Brasil. Fez parte da organização do Festival Feminista de Lisboa em Portugal e trabalhou com produção musical para eventos de Música Popular e RAP tanto no Brasil quanto em Portugal. Sua atuação está diretamente ligada ao ativismo político através da música e da performance na procura por atravessar fronteiras e aproximar pessoas e Instituições de Arte.

Nuvens no céu, metais no chão: a arquitetura (material) dos centros de dados

Felipe Bortoluzo Mamone (USP)

A apresentação visa introduzir alguns tópicos recentemente levantados a respeito da materialidade da computação em nuvem e, em específico, dos chamados data centers. Para os pesquisadores deste campo, a computação em nuvem é antes uma arquitetura de máquinas que de dados: ela requer edifícios particulares, uma alta oferta energética, localizações propícias, um influxo constante de metais pesados e uma considerável infraestrutura de transmissão. Apesar da pluralidade de tópicos possíveis, abordaremos na apresentação apenas aqueles relacionados à arquitetura dos data centers, examinando ainda sua contribuição para a emergência da noção de paisagens automatizadas: ambientes e territórios que, em virtude de sua relativa autonomia, encerram notáveis desvios dos parâmetros tipicamente humanos de escala, clima e percepção. Por fim, analisaremos algumas produções artísticas que, em sua denúncia ou imaginação crítica, apontam caminhos possíveis para a convivência entre elementos tecno, bio e geológicos.

Felipe Bortoluzo Mamone é Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (PPGAV - ECA/USP), com bolsa pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Participa do Grupo de Pesquisa Realidades (CNPq), sob coordenação da Profa. Dra. Silvia Laurentiz. Tem bacharelado e licenciatura em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH/USP, 2019) e experiência em arte-educação pela Bienal de Arte de São Paulo e pelo Sesc nas Unidades Ipiranga, 24 de Maio e Pompeia.

O *footing* – uma proposta de diálogo dos quadrinhos com outras linguagens temporais

Felipe Luvizotto

A presente pesquisa busca um estreitamento no diálogo entre a linguagem dos quadrinhos com outras linguagens nas quais o tempo é um ingrediente essencial, tal como vídeo e animação. Sob a interface de uma HQ que apresenta a prática do *footing* - um tipo de interação entre jovens que se tornou bastante popular em cidades do interior do Brasil até meados da década de 1970 – este estudo teórico-prático explora algumas possibilidades de aproximação e de relações cada vez mais híbridas entre essas linguagens por meio do elemento que as conecta: a temporalidade. A HQ foi elaborada a partir da montagem de registros videográficos de moradores da cidade de Cerquilha-SP e, com o recurso de realidade aumentada (RA), esses depoimentos são apresentados de maneira fragmentada ao longo da história. Enquanto, tradicionalmente, a leitura de uma HQ acontece de forma bidimensional, a possibilidade de acionar vídeos e outras interações por meio da RA oferece ao leitor diferentes experiências em relação ao tempo/espaço: uma representação por meio da justaposição (Quadrinhos); o tempo sobreposto (vídeo); recursos de áudio possibilitando outro tipo de experiência sensorial em relação a temporalidade e espacialidade; e, por fim, o diálogo entre esses recursos que resulta em um hibridismo. O desenvolvimento da obra e seu estudo almeja propor uma experiência de leitura e fruição da obra que permita a identificação das diferentes vozes, geradoras de polifonia, que compõe a montagem em um plano que se propaga para além do bidimensional e se justifica na exploração das representações polifônicas, de origem musical, mas com aplicação em diferentes linguagens como a cinematográfica, videográfica, sonora e quadrinística, em uma abordagem que lança luz sobre as tecnologias emergentes como recurso de hibridização das linguagens.

Felipe Luvizotto é professor nas áreas de design, artes visuais e comunicação no Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (CEUNSP) e doutorando em Design na UAM (Universidade Anhembí Morumbi) e sua pesquisa investiga relações de tempo e espaço em linguagens gráficas narrativas. Mestre em design pela UAM (Universidade Anhembí Morumbi), atua na linha de pesquisa Design: Meios Interativos e Emergentes. Possui graduação em Desenho Industrial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2006) e Pós-Graduação lato sensu em Teorias e Práticas da Comunicação pela Faculdade Cásper Líbero (2011). Atua desde 2001 na área de design gráfico desenvolvendo projetos ligados a embalagem, comunicação visual, ilustração, direção de arte e história em quadrinhos.

Design audiovisual: como os vídeos curtos estão mudando a forma de produzir e consumir conteúdos nas áreas da educação e entretenimento

Fernando Barbosa

A partir de linguagens provenientes do cinema e da televisão, o referido estudo discute como a produção de conteúdos está sendo reformulada a partir dos formatos curtos que utilizam conceitos do design audiovisual, design de produção e linguagens inovadoras que repensam o papel do espectador e sua relação com a produção e consumo destes vídeos.

As tecnologias têm papel fundamental nesse processo, trazendo novas possibilidades relacionadas às ferramentas e suas funcionalidades, às interfaces e na convergência de linguagens que este cenário traz. A internet, através das redes sociais, plataformas de streaming, do advento do 5G e da recente TV 3.0 já oferecem e prometem experiências cada vez mais diferenciadas, promovendo o diálogo com o tradicional, mas apontando também para o futuro dessas produções e da própria indústria.

Através da análise de dois cases (um educacional e outro voltado ao entretenimento), pretende-se discutir as ferramentas do design que contribuem para a construção de uma identidade destes vídeos, bem como apontar como o design audiovisual e o design de produção podem ser utilizados para a construção das narrativas, ou seja, influenciando no modo de contar essas histórias.

Por fim, abordaremos algumas tendências mercadológicas no Brasil e no mundo sobre o assunto, bem como o papel da plataforma TikTok neste contexto.

Como viver, sobreviver, existir e resistir ao desaparecimento

Fernando Hisatoni Pericin

Como viver, sobreviver, existir e resistir ao desaparecimento é um trabalho que estabelece um diálogo com o espectador chamando atenção para os alarmantes números de mortes violentas por LGBTfobia no Brasil. Memórias, fotografias, vídeos, anotações sobre violência, dor, assédio moral, esperança, justiça e confusão são, ao mesmo tempo, materiais e resultados da pesquisa artística do autor, que tem seu recorte na luta contra a LGBTfobia. A obra parte de imagens, vídeos, notícias, poesias e escritos dedicados a provocar uma reflexão sobre a violência contra a população LGBTQIA+ e suas lutas; esperanças e revoltas; dores e curas. Por meio de 21 etiquetas adesivas no tamanho de uma folha padrão A4, imagens impressas, frases e QR Codes, direcionam para áudios, vídeos, imagens em movimento e textos mais longos, possibilitando um diálogo de comunicação múltipla. As etiquetas, elaboradas pelo próprio autor, tem como temática a discussão acerca da violência contra a população LGBTQIA+ no Brasil.

Fernando Pericin é Bacharel em Letras, possui licenciatura em Artes Visuais e é mestre pelo PPGAV na Linha de Poéticas Transversais da UnB. O suporte para seu trabalho é a fotografia e o vídeo e suas variações (colagens e montagens). Participa de exposições individuais e coletivas, no Brasil e no exterior e é integrante do coletivo LMNA.

XENOurbanismo: conceito e projeto d'A Cidade Instagram

Fernando Longhi Pereira da Silva

Luís Felipe Abbud

Juliana Michelli S. Oliveira

(Universidade de São Paulo)

Esta comunicação tem por objetivo apresentar um panorama analítico e crítico d'A Cidade Instagram, uma experiência XENOurbana imersiva para visualização com adaptador cardboard para smartphone e desenvolvida em formato de aplicativo livre para download no Lab_Geist, laboratório de criação de objetos ficcionais do Grupo de Estudo dos Imaginários da Tecnologia, braço do grupo de pesquisa Representações: Imaginário e Tecnologia (RITe), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Para isso, a comunicação se organiza em três momentos principais. Inicialmente, discutimos a concepção d'A Cidade Instagram, que é fruto de uma reflexão sobre a condição urbana mediada pelas imagens em um cotidiano algoritmizado. Nela, representamos em formato tridimensional a experiência do usuário no espaço virtual do Instagram, enfatizando a fragmentação, a desordenação e a aceleração do tempo, o que resultou numa estrutura anelar, um loop, em constante rotatividade e profusão de imagens. No momento seguinte, analisamos a experiência dessa paisagem-outdoor ao usuário-espectador, com ênfase em seus aspectos simbólicos, a partir das teorias do imaginário (Gaston Bachelard, Gilbert Durand e Jean-Jacques Wunenburger). Nesta etapa, buscou-se demonstrar que na Cidade Instagram os conteúdos imagéticos encontram-se em curto-circuito, bloqueados em um círculo vicioso que representa o real sob as lentes do tagueamento, da padronização e da instantaneidade, com alisamento, simplificação e esvaziamento do significado das imagens. Por fim, expomos os potenciais críticos d'A Cidade Instagram, dialogando com André Lemos, Giselle Beiguelman e Shoshana Zuboff. Território propício para refletir sobre a dimensão política das imagens no contemporâneo, a Cidade Instagram impele a reprodução de sua lógica de funcionamento, reprograma nossas relações com os outros e com o mundo em uma falsa sensação de liberdade, ou ainda, em uma liberdade programada (Vilém Flusser). A partir disso, sugere-se que a Cidade Instagram constitui um universo sub_real, estrangeiro, vertiginoso, uma experiência de XENOurbanismo que coloca em evidência os limites das representações do real.

Fernando Longhi é arquiteto e Urbanista pela Universidade de Brasília com graduação sanduíche na Nottingham Trent University, Reino Unido, atualmente é mestrando da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) sob orientação da professora e artista Giselle

Beiguelman, onde pesquisa a convergência entre tecnologias de inteligência e cultura digital em escala urbana. Atua como pesquisador e arquiteto, tendo colaborado em escritórios como Bloco Arquitetos, Triptyque Architecture e Bjarke Ingels Group. Hoje trabalha na concepção de projetos na Perkins&Will, é pesquisador da Cátedra Oscar Sala do Instituto de Estudos Avançados da USP, compondo o grupo DecolonizAI que debate a interação humano-computador sob a perspectiva decolonial, e integrante do Geist/RITe/FAUUSP (Grupo de Estudos dos Imaginários da Tecnologia).

Luís Felipe Abbud é arquiteto paulistano formado pela FAUUSP, e atualmente é doutorando no programa de pós graduação em design pela mesma instituição. É professor do curso de arquitetura e urbanismo na Associação Escola da Cidade (2016-), e fundador e diretor criativo do Estúdio Hiper-Real (2012-), onde atua promovendo e participando de projetos transdisciplinares, junto a profissionais e coletivos diversos, unindo arquitetura, design, audiovisual, ações de ativação de espaço público e de formação cidadã. Abbud é coordenador da equipe de modelagem 3D e Realidade Aumentada do Projeto Demonumenta - FAUUSP (2020), e sua pesquisa de doutorado investiga a espacialidade derivada das tecnologias de Realidade Virtual e Aumentada, explorando o campo híbrido entre real e virtual proporcionado por dispositivos audiovisuais eletrônicos. É pesquisador integrante do GEIST e coordenador de desenvolvimento da Plataforma iMago, junto ao LabXP - IME USP.

Juliana Michelli S. Oliveira atualmente realiza período de pesquisa no Centre de recherche sur les théories et les pratiques de l'imaginaire (Figura), Departamento de Estudos Literários da Université du Québec à Montréal (Canadá). Doutora em Educação (2019) pela Universidade de São Paulo (USP), com estágio de pesquisa PDSE (2017-2018) no Centre de Recherche Imaginaire et Socio-Anthropologie da Université Grenoble Alpes, França. Graduada em Ciências Biológicas e Letras (habilitações Francês/Português) pela USP, com período de estudos na Université Sorbonne-Paris IV. Atuou como pesquisadora no grupo sobre simbioses humano-tecnologias da Cátedra Oscar Sala (2021-2022), coordenado pela profa. Lucia Santaella, no Instituto de Estudos Avançados da USP. É docente do curso de pós-graduação lato sensu Mídia, Informação e Cultura no Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP). Possui experiência na área de Educação e Cultura, com ênfase em Antropologia do Imaginário, atuando principalmente nos seguintes temas: imaginários da ciência, tecnoimaginários, pensamento complexo e ficção científica.

Reflexões a partir da montagem da videoperformance "múltiplas faces do vazio"

Flávio Freire Carvalho

O presente trabalho tem como objetivo produzir uma reflexão acerca da montagem da videoperformance autobiográfica "Múltiplas Faces do Vazio" de Flávio Carvalho com música de Lilian Nakahodo. Esta videoarte teve origem a partir de investigações no NPPA - Núcleo de Pesquisa e Produção Audiovisual da Universidade Tuiuti do Paraná liderado pela profa. Dra. Denize Araujo. A montagem da videoperformance é inspirado pela "Condição Pós-Mídia" do teórico e artista Peter Weibel indo além do produto final com camadas de mídias que influenciam e determinam umas às outras. Ela se inicia em vídeo, depois é montada como escultura virtual, passando por imagens geradas por textos e que se transformam em sons, para voltar finalmente ao audiovisual. Todas essas camadas que vão de softwares de visão computacional (ReacTIVision), de game engine (Unity) e de web app de inteligência artificial (MidJourney e Bit Tripper) perfazem em "Múltiplas Faces do Vazio".

Flávio Freire Carvalho é mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Linguagens na linha de pesquisa de Cinema e Audiovisual pela Universidade Tuiuti do Paraná. Especialista em Interdisciplinar de Artes e Ensino das Artes na UNESPAR - FAP (2012). Graduação em Comunicação Social - Publicidade e Propaganda pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2005). Foi professor visitante do curso de Cinema e Audiovisual da pós-graduação da Universidade Tuiuti do Paraná e Embaixador/Curador de arte pela The Wrong - New Digital Art Biennale. Atualmente é Curador de arte pela Bienal Internacional de Arte de Curitiba e professor assistente do curso de Artes Visuais da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Artes Digitais, atuando principalmente nos seguintes temas: realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, glitch art, arte digital, exposição, videoarte digital e curadoria artística. Bolsista PROSUP/CAPES.

Hiperorganismos. Arte, tecnologia, coerência, conectividade e o campo integrativo

Guto Nobrega

Ao longo dos últimos 15 anos de pesquisa em arte Guto Nóbrega tem investigado a invenção de sistemas que exploram a conexão entre organismos naturais, sobretudo as plantas, e artificiais como criação artística. Num mundo coabitado por entidades digitais, em que a tecnologia computacional integra de forma cada vez mais sutil o tecido da realidade, nossos corpos e mentes, a criação de sistemas cibernéticos, que articulam o diálogo entre o mundo vegetal e as máquinas nos serve de plataforma experimental para o exercício de coexistência entre as mais diversas formas e expressão de fenômenos, sejam eles naturais, como as funções orgânicas das plantas, sua inteligência e temporalidade, sejam eles inventados, na forma de objetos técnicos, cujo processo de individuação se manifesta de maneira cada vez mais ressonante com o vivo. Desse amálgama entre realidades vegetais e virtuais, forjada entre bits e elétrons, temos a possibilidade de explorar, não apenas a condição *moistmedia*, preconizada por Roy Ascott, mas ampliar, pela instrumentação da arte, a dimensão mais sutil das redes orgânicas que o mundo natural nos oferece. Segundo tradições de povos originários no Brasil e no mundo, plantas são mestras, portadoras de um conhecimento universal. Cremos que a arte tem o privilégio de criar a ponte sensível entre tal conhecimento, a ciência e a tecnologia de forma lúdica e integrativa. Nesta comunicação buscaremos apresentar uma visão sistêmica da hibridação, à luz de trabalhos desenvolvidos pelo autor, nos quais a confluência de redes orgânicas, telemáticas e sutis se faz presente.

Guto Nóbrega é Vice-Decano - CLA / UFRJ e coordenador de Pós-Graduação - CLA / UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Está nos programas de Pós-Graduação em Artes Visuais - PPGAV / EBA / UFRJ e de Pós-Graduação em Artes Visuais - PPGAV | IdA | UnB (Universidade de Brasília). É bolsista com produtividade em Pesquisa - PQ - CNPQ e coordenador do Núcleo de Arte e Novos organismos.

Atualização e recuperação de obras digitais

Gilberto Prado

O objetivo desta comunicação é apresentar brevemente o processo de recuperação e de atualização de algumas obras de arte digital de Gilberto Prado e/ou com o Grupo Poéticas Digitais. São instalações interativas e alguns poemas visuais. Algumas dessas obras foram realizadas no começo dos anos 90 e muitas delas apesar de mais recentes já não conseguem mais ser exibidas devido à mudança de programas, equipamentos e dispositivos que não são mais acessíveis. Outro ponto é que a atualização e reconstrução de obras digitais vem se tornando necessários e relevantes por suas especificidades no campo da produção contemporânea. Muitas dessas obras são processos de experimentação, tanto de construção poética quanto material. Entre as novas obras que foram trabalhadas temos: Telescanfax – A vendedora de ferros de passar roupa (1991); e Cozinheiro das Almas (2006) aqui apresentadas. Este processo foi realizado com o apoio do Rumos Itaú Cultural 2020.

Palavras-chave: Poéticas Digitais, Arte e Tecnologia, instalação, arte digital, atualização

Gilberto Prado é artista e coordenador do Grupo Poéticas Digitais. Estudou Artes e Engenharia na Unicamp e obteve o doutorado em Artes na Universidade Paris I – Panthéon Sorbonne em 1994. Tem realizado e participado de inúmeras exposições no Brasil e no exterior. Recebeu o 9º Prix Möbius International des Multimédias, Beijing, China (2001); Prêmio Rumos (2000), Transmídia (2002) - Itaú Cultural; 6º Prêmio Sérgio Motta de Arte e Tecnologia, (2006); e o Rumos (2020), entre outros. Publicou os Livros Arte Telemática: do intercâmbio de imagens aos ambientes virtuais multiusuário (Itaú Cultural, 2003); e com Jorge La Ferla, Circuito Alameda (Instituto Nacional de Bellas Artes, Mexico, 2018). Trabalha com arte em rede e instalações interativas. Atualmente é Professor dos Programas de Pós-Graduação em Artes Visuais da ECA – USP e do PPG Design da Universidade Anhembi Morumbi.

O paradigma das deidades na contemporaneidade

Hermes Renato Hildebrand (UNICAMP)

Andressa Schneider (PUCSP)

A partir do livro “Deuses Americanos” de Neil Gaiman (2016), pretende-se observar como a Internet e as Mídias Sociais podem reconfigurar-se em Deidades do Passado, relacionando signos que se caracterizam com os chamados “Deuses Americanos” em práticas virtuais contemporâneas. Destaca-se a necessidade de repensarmos como as redes operam e quais são as similaridades com as deidades adormecidas em nosso inconsciente. A abordagem teórica tem como base a Teoria Semiótica e os conceitos de semelhança, igualdade e analogia, segundo Charles Sanders Peirce, relacionando deuses do passado com a internet e as mídias sociais. Quando Gaiman (2016), escreveu o livro “Deuses Americanos”, ele apontou para a permanência do “Paradigma das Deidades” nos tempos atuais e para um (re)ssurgimento das velhas disputas entre os Deuses, reeditadas em uma nova roupagem cultural. Para ele, “Os Novos Deuses estão ganhando força nos Estados Unidos, agarrando-se a focos crescentes de fé: Deuses do cartão de crédito e da rodovia, da internet e do telefone, do rádio, do hospital e da televisão, deuses do plástico e do bipe e do neon” (Trecho do livro os Deuses Americanos de Neil GAIMAN, publicado em 2016). O autor Neil Gaiman evidencia a permanência de disputas por poder acompanhando a história da humanidade, em que a ira de uns recai sobre outros. Além disso, no livro temos uma reflexão sobre o fato de que a contemporaneidade, apesar de todos os avanços tecnológicos, não conseguiu superar a crença num mundo paralelo, lugar dos justos, pelo qual os meros mortais devem nutrir sentimentos de pertencimento e fazer sacrifícios.

Hermes Renato Hildebrand é matemático, mestre em Multimeios pela UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas (1994), Doutor em Comunicação e Semiótica pela PUCSP - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2001) e Livre Docente em Artes pela UNICAMP (2021). É professor da UNICAMP e exerce o cargo de Chefe do Departamento de Multimeios, Mídia e Comunicação no Instituto de Artes na UNICAMP. Também é pesquisador nas áreas de arte, ciência e tecnologia sobre sistemas interativos, inteligência artificial, jogos digitais, processos de colaboração contemporânea. Ganhou diversos prêmios como o 6 Prêmio Sergio Motta e o Prêmio Menção Honrosa no Edital CoMciência. É parecerista Ad Hoc da PUCSP, UNICAMP, FAPESP e FAEPEX (Unicamp). Participa de bancas de mestrado e doutorado sobre assuntos relacionados aos temas que estuda e pesquisa. Tem várias publicações nas áreas de semiótica, design de interação, produções hipermídias interativas, jogos eletrônicos, artes, ciências e tecnologias emergentes. E de 2017 a 2022 fez parte da diretoria da ANPAP - Associação Nacional dos Pesquisadores em Artes Plástica do Brasil. Possui publicações de livro e artigos em revistas indexadas nacionais e internacionais. E de 2017 a 2022 fez parte da diretoria da ANPAP - Associação Nacional dos Pesquisadores em Artes Plástica do Brasil. É líder do Grupo de Pesquisa CSGames - Computação, Semiótica e Games da PUCSP.

Andressa Schneider é mestra em Tecnologias da Inteligência e Design Digital pela PUC-SP e Jornalista graduada pela Universidade Federal do Pampa, Andressa atualmente é Head de Marketing e Insights da Endeavor, uma organização do terceiro setor presente em mais de 40 países. Antes disso, atuou como CMO da 99jobs, criando campanhas para clientes como Uber, Disney Company, Coca-Cola, Heineken, Natura, Mc Donalds, Itaú, e Santander e também como Social Media da Campus Party Brasil.

Xenosônicas – considerações sobre paisagens sonoras contemporâneas

Ianni Barros Luna

O trabalho específico de local (site-specific) envolve uma contextualização que tem procedência nas Artes Visuais. Em relação à Arte Sonora, termos como “field recording” (gravação de campo), “site sounds” (KLEIN, 2009) e “soundscape composition” (KRUAX, 2003), se referem ao arcabouço conceitual e histórico ligado aos trabalhos sônicos site-specific, para os quais a interação de uma obra com sua localização adquire aspectos significativos para sua realização e/ou fruição. Nesse sentido, elementos de ordem acústica – como as características espaciais específicas de um ambiente – ou semântica – como aspectos culturais, geo-políticos ou ecológicos de um local específico – são acionados pelo discurso referencial do trabalho no sentido de contextualizar seus significados estéticos. É sobretudo desde um espaço híbrido, composto por dimensões interseccionadas, que se pensa o fenômeno sonoro em contextos atuais, e por extensão, se analisa e cria, as paisagens sonoras contemporâneas. Os aspectos transformativos de uma realidade atravessada ubiquamente por diferentes camadas de tecnologia, se apresenta também em termos de realidade material, influenciando práticas e dinâmicas inauditas. Nesse ínterim, sonoridades forasteiras, estrangeiras a cada contexto, alheias às culturas locais imediatas; na medida em que adentram realidades sonoras específicas, carregam em si potencialidades para paisagens xenosônicas. Neste artigo, a noção de paisagem sonora é articulada ao contexto de obras de arte site-specific, considerando o atravessamento de instâncias xenosônicas enquanto constituintes de sentido na contemporaneidade. Para tal, serão tecidas considerações sobre a problemática do ruído enquanto interferência, principalmente a partir da análise do processo de feitura da obra “De Céu e Concreto” que será apresentada durante a abertura do #22.ART no Museu da República em Brasília.

Ianni Luna é artista, pesquisadora e educadora. Sua poética trabalha o som desde problemáticas das artes visuais, operando a partir da articulação entre arte, tecnologia e ficção. É pós-doutora em Artes pela UnB. Desde 2012 expõe trabalhos em instalação, cinema experimental e performance. Desde 2021 tem lançado faixas autorais a partir de seu projeto solo em música eletrônica experimental.

Desafios éticos da inteligência artificial na representação imagética da cultura amazônica brasileira

Itair Almeida Rodrigues

Teófilo Augusto da Silva

Esta pesquisa aborda questões atuais sobre a crescente influência das tecnologias de inteligência artificial (IA), especialmente após a disponibilização ao público de diversas interfaces, como ChatGPT, DALL-E 2 e MidJourney. A IA, alimentada por um vasto repertório, apresenta-se como um importante recurso tecnológico em nossa vida cotidiana. No entanto, a concentração de detentores dos meios de produção dessas IAs no Hemisfério Norte político levanta questões sobre a representação imagética de culturas marginais, como a amazônica. A pesquisa destaca a importância de considerar as implicações éticas da utilização da IA na construção, disseminação e preservação de imagens culturais. A ameaça da invisibilidade cultural para os povos tradicionais e originários da Amazônia demanda reflexão crítica sobre a propriedade intelectual, permissão e controle da representação dessas culturas. A pesquisa ressalta que a IA, ao ser desenvolvida e treinada majoritariamente por detentores no Hemisfério Norte, pode reforçar visões estereotipadas e simplificadas, marginalizando culturas periféricas. Para compreender o impacto da IA na representação imagética da cultura amazônica, nos apoiamos nas reflexões de Yuk Hui sobre a tecnologia como forma de construção cultural. Além disso, considera as mudanças nos processos criativos e autoria nas produções artísticas em decorrência da IA, conforme Sérgio José Venâncio Júnior. Vilem Flusser é também mencionado, apontando como a automação e a cibernética têm modificado a relação do homem com o mundo, suscitando preocupações sobre a perda da identidade cultural dos povos amazônicos. Com uma metodologia qualitativa que analisou critérios importantes que atravessam aspectos imagéticos da representação cultural da região amazônica como: Natureza; Etnia; Comidas Típicas; Religião e Crenças; Arquitetura e Urbanismo; Vestimentas, roupas e adornos. Norteou o processo de comparação dialética dos resultados obtidos por meio das plataformas de IA generativas de imagens com esse banco de imagem estritamente selecionado. A pesquisa aponta para a necessidade de um debate crítico sobre a representação imagética da cultura amazônica, envolvendo pesquisadores, artistas e representantes dos povos tradicionais e originários. É essencial garantir a participação significativa desses grupos na criação e controle das imagens que representam sua cultura, a fim de evitar a invisibilidade cultural imposta pela IA e seus detentores. A colaboração interdisciplinar entre pesquisadores de todo o país pode contribuir para uma representação mais autêntica, preservando a diversidade cultural

e promovendo a inclusão dos "outsiders" nesse cenário tecnológico em constante evolução.

Itair Almeida Rodrigues é músico profissional, produtor musical e acadêmico de Artes Visuais, com experiência em gestão de pessoas e direção musical. Atualmente, desenvolve pesquisa como integrante do Media Lab/Unifesspa e um estudo sobre o hibridismo nas linguagens artísticas conectando a música e as artes visuais.

Teófilo Augusto da Silva é coordenador do Laboratório Media Lab/Unifesspa pertencente à rede Media Lab/BR. Artista Computacional. Professor Adjunto da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA, no curso de Artes Visuais. É doutor em Artes Visuais (Arte e Tecnologia) pela UnB com pesquisa sobre a Ontologia da Obra de Arte Computacional e formas de Conservação das mesmas (2022) e mestre (MSc) em Cognição e Linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) dentro da linha de Pesquisas Interdisciplinares em Ciências Humanas, Artes e Filosofia (2012). Especialista em Artes Visuais: Cultura e Criação pelo SENAC/RJ (2009/2010) e Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) (2002 - 2006).

ECOS

Projeto Dança e(m) Realidade Virtual

Ivani Santana

Uma experiência imersiva e poética através da realidade virtual que estimula o público a se mover e interagir com um avatar dançante e com seres oníricos que flutuam pelo espaço. Um convite para perceber o mundo a partir das ações que realizamos em nosso meio.

Projeto de inovação que propõe uma outra possibilidade de aplicação da realidade virtual que vai além do game e de projetos educacionais. A utilização da realidade virtual no campo da dança contemporânea ainda é uma novidade nestes dois campos. ECOS propõe uma possibilidade de explorar a realidade virtual escapado de propostas apenas contemplativas ou de aprendizado baseada em cópia. ECOS propõe uma experiência de improvisação em dança a partir de gestos simples que surgem por conta da interatividade estimulada pelos elementos do espaço virtual.

Ivani Santana é artista e pesquisadora e dedica-se ao campo da dança com mediação tecnológica a partir de investigação teórico-prática: improvisação em Dança, Teoria Enativista e Cultura Digital. É coordenadora do curso de Teoria da Dança/UFRJ e professora Titular do Departamento de Arte Corporal (EEFD), do Programa de Pós-Graduação Dança (UFRJ) e do PPG Artes Cênicas (UFBA) e Pesquisadora PQ 1C. É mestre (2000) e doutora (2003) em Comunicação e Semiótica pela PUC/SP e realizou Pós Doutorado no Sonic Arts Research Centre (Reino Unido, 2012/13), com a pesquisa Dramaturgia do Corpo (Tele)Sonoro". É pioneira no Brasil em pesquisa de dança telemática via redes acadêmicas avançadas de telecomunicação (TICs) e idealizadora e membro da conexão Mulheres da Improvisação e da LATINA(S)CÊNICAS - rede Latino-Americana de Tecnologias e Intermialidades nas Artes Cênicas. Possui vários artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais e foi premiada no Mônaco Dance Fórum com o Prêmio Unesco para a promoção das Artes - Novas Tecnologias.

Ocupação Situação Desejo - Objetos Digitais geolocalizados em Realidade Aumentada

Jack Holmer

A Obra "Ocupação/situação-desejo (ou o Pequeno Vidro)" analisa corpos/desejos contemporâneos e suas presenças tanto físicas quanto digitais nas relações afetivas e amorosas. Através de gráficos de conjugações de sentimentos e situações apresentadas por corpos digitalizados em Realidade Aumentada, questiono as práticas relacionais afetivas da terceira década do século XXI. As esculturas virtuais são ancoradas em rochas físicas que representam sentimentos (paixões) contidas nestas relações. Nesta apresentação demonstro o caminho de criação artística que parte das representações dos modais greimasianos e sua conversão para sistemas eletrônicos em lógica booleana que são construídos fisicamente nas rochas que fazem parte da obra.

Jack de Castro Holmer possui graduação em Licenciatura em Desenho pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná (2004). É Mestre em Comunicação e Linguagens pela Universidade Tuiuti do Paraná (2008). Trabalha com Poéticas Tecnológicas desde 2001. Pesquisa Vida Artificial e Robótica através da Semiótica, suas interfaces de interação e a gameficação da contemporaneidade, produzindo Robôs Interativos, Seres Virtuais Autônomos, GameArt documentários e códigos computacionais. Atualmente é professor da Universidade Estadual do Paraná, na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, já tendo lecionado na Faculdade Internacional de Curitiba, na Universidade Tuiuti do Paraná e na Faculdade de Artes do Paraná entre 2007 e 2012. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Arte e Tecnologia, Robótica e Cibercultura e na área de Design, na qual foi coordenador de Projeto Gráfico do Museu Oscar Niemeyer.

Organização e Transparência de Dados: repositório de iniciativas de Cidades Inteligentes no mundo

João Elias de Figueiredo (ufmg)

As ferramentas de gestão e organização de dados têm evoluído e trazido uma nova perspectiva para a forma como os mesmos são transformados em informações visuais. A divulgação, disseminação e transparência desses dados oferece um caminho para impulsionar a pauta de Cidades Inteligentes e trazer um benchmarking para gestores, pesquisadores e interessados na temática. Neste sentido, o presente estudo visa criar uma ferramenta de dados georreferenciados que compila as diversas iniciativas das Cidades Inteligentes no mundo, separadas por dezessete temáticas. Esta ferramenta possui a premissa de ser pública e gratuita, contribuindo para o avanço das pesquisas e a multiplicação de práticas bem-sucedidas. Ademais, pode servir também como insumo para estudos de perfil das cidades e continentes e alocação de recursos por priorização de temas.

Organização e Transparência de Dados: repositório de iniciativas de Cidades Inteligentes no mundo

João Vitor Souza Teixeira

Rafaela Rodrigues Borges

Renata Maria Abrantes Baracho

(UEMG)

As ferramentas de gestão e organização de dados têm evoluído e trazido uma nova perspectiva para a forma como os mesmos são transformados em informações visuais mais claras e acessíveis. A divulgação, disseminação e transparência desses dados oferece um caminho para impulsionar a pauta de Cidades Inteligentes e trazer um benchmarking para gestores, pesquisadores e interessados na temática. Neste sentido, o presente estudo visa, a partir de categorias, criar uma ferramenta de dados georreferenciados que compila as diversas iniciativas das Cidades Inteligentes no mundo, separadas por dezessete temáticas. As categorias analisadas são resultados de pesquisa a partir de categorias elencadas em diferentes modelos em diferentes regiões do mundo. Esta ferramenta possui a premissa de ser pública e gratuita, contribuindo para o avanço das pesquisas e a multiplicação de práticas bem-sucedidas. Ademais, pode servir também como insumo para estudos de perfil das cidades e alocação de recursos por priorização de temas.

Renata Maria Abrantes Baracho Porto é professora Associada da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da Escola de Arquitetura - PACPS/UFMG. Departamento de Tecnologia do Design, da Arquitetura e do Urbanismo - TAU/EA/UFMG. Pós doutorado / Visiting Scholar na University of South Florida - USF/USA. Visiting Researcher, Università della Svizzera Italiana- USI, Suíça Doutora em Ciência da Informação pela UFMG com PDEE na The Pennsylvania State University- USA, Mestre em Ciência da Computação DCC-UFMG e possui graduação em Arquitetura e Urbanismo e em Ciência da Computação. Foi Presidente da National Association for Research in Information Science; Professor UFSJ, PUC Minas, FUMEC; Sócio Fundador da TARGA Inc., Provedor e Revendedor de Tecnologia Autodesk, Brasil. Áreas de atuação: Cidades Inteligentes, Smart City, Smart Building, Smart Life, Building Information Modeling/BIM, Sistemas de Informação, Modelagem, Ciência da Informação, com ênfase em Recuperação e Representação da Informação.

João Vitor Souza Teixeira é formado em Engenharia Ambiental pelo Centro Universitário Newton Paiva, com graduação sanduíche na Universidade Estadual do Colorado, nos EUA. Especialista em Sustentabilidade em Cidades, Edificações e Produtos pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mestre e Doutorando em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável com Ênfase em Cidades Inteligentes e Sustentabilidade. Atualmente Coordenador de Gestão e Tecnologias Ambientais do Sistema FIEMG gerenciando Projetos de Gestão de Água, Resíduos Sólidos, Adequação Legal e Produção Mais Limpa para indústrias, além de ser Instrutor de Gestão e Regularização Ambiental do Programa Futuros

Engenheiros do SENAI. Possui cursos de aperfeiçoamento em empreendedorismo, espeleologia, geoprocessamento e ecoeficiência e já atuou com gestão ambiental de órgão público e construção civil sustentável.

Rafaela Rodrigues Borges é formada em Gestão Ambiental pelo Centro Universitário de Belo Horizonte e Engenharia Ambiental pelo Centro Universitário Newton Paiva, com MBA em Inovação e Gestão Ágil. Atualmente Analista Ambiental II na Gerência de Consultoria para Negócios no IEL - MG com atuação na elaboração e execução de projetos ambientais. Análise de dados e desenvolvimento de ferramentas e soluções de dados geoespaciais para indústrias e territórios. Possui cursos de aperfeiçoamento em geoprocessamento, ArcGis, Power Bi, ISO 9001 e 14.001 e com experiência de 6 anos em indústria de grande porte na gestão ambiental e no acompanhamento de licenças ambientais.

Ondas sonoro/luminosas metaverso/1

Laurita Salles e Aquiles Burlamaqui

O projeto de pesquisa ONDAS SONORO/LUMINOSAS METAVERSO na área de Arte e Tecnologia integra projetos de pesquisa e extensão na UFRN/Universidade Federal do Rio Grande do Norte em parceria com o PPGPC/Performances Culturais da UFG/Universidade Federal de Goiás, Media LAB/UFG, envolvendo a criação de uma instalação artística que trabalha a noção ampliada de metaverso. Esta envolve uma realidade digital, criadora de espaços de interação social virtual em conexão com espaços de sociabilidade presencial e física. A instalação é proposta como uma relação de trânsito entre esses dois ambientes, com participantes atuando neste ambiente virtual e interagindo no ambiente físico e vice-versa.

A comunicação aborda o projeto de pesquisa PIC20483-2022 RENOVADO - ONDAS SONORO/LUMINOSAS METAVERSO, apresentando as três frentes de trabalho existentes: 1) Bloco de realidade virtual responsável pela criação do ambiente virtual 3D que retrata um ambiente em 3 D similar ao espaço real da Galeria de exposições do DEART/Departamento de Artes da UFRN. 2) Bloco de redes é o responsável pela elaboração e criação do conceito de ambiente virtual multiusuário colaborativo, pela sensação de compartilhamento de espaço, troca de mensagens de controle e de posição dos usuários no ambiente. Também da espacialização do áudio no ambiente virtual. 3) Bloco de internet das coisas, a ser implementado posteriormente, que criará totens em hardware que levarão o áudio do ambiente físicos com os quais nos iremos conectar e vice-versa, criando uma ponte entre o mundo virtual e o real.

Envolve a obra apresentada no #22ART, uma versão piloto e experimental da fase 1 do projeto, um espaço virtual compartilhado multiusuário para cerca de 20 pessoas em um ambiente com efeitos sonoros; delimitaremos suas perspectivas, relação com o público e questões poéticas envolvidas, notadamente a questão do lugar, intermediado pelo instante, portanto, espaço/tempo. Também trataremos da noção de Performance tecnológica, de nossa autoria e em fase de amadurecimento. Apontaremos brevemente as possibilidades do projeto na área de jogos ou games.

Laurita Salles é professora do Programa de Pós-Graduação em Performances Culturais/UFG/Universidade Federal de Goiás e coordenadora adjunta do Projeto 10 Dimensões em parceria com Media Lab/UFG/BR. É artista emergente na área de Arte e tecnologia, com participação em eventos artísticos e acadêmicos, nacionais e internacionais.

Aquiles Burlamaqui é professor Associado da UFRN/Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atua na graduação na ECT/Escola de Ciências e Tecnologias e na pós-graduação no IMD/Instituto Metrôpole Digital. Atual coordenador do Projeto 10 Dimensões/UFRN em parceria com o Media Lab/UFG/BR, tem interesse em inovação e games.

Pós-graduação em Arte, Crítica e Curadoria; Pós-graduação Jornalismo Cultural, ambos cursos na PUC-SP

Laura Rago

Como a arte pode abrigar o debate do Antropoceno? No contexto do Antropoceno, esta proposta se enquadra na empiria da curadoria de arte e de suas abordagens ativistas e dá subsídios ao projeto Pensar e Agir no Antropoceno, desenvolvido pela professora doutora Lucia Santaella. Trata-se de um projeto que cruza a área de comunicação nas atividades de grupos ativistas ambientais e a área do ativismo e da curadoria. A pesquisa busca, assim, mapear grupos culturais brasileiros e coletivos artísticos com trabalhos voltados à produção audiovisual e de intervenção social, mobilizados e engajados para a preservação da Amazônia Legal. A finalidade é elaborar um observatório ambiental para uso público, que inclua projetos artísticos e culturais relativos à crise ambiental com foco na Amazônia. Portanto, um observatório do qual possam ser extraídas fontes para a prática de uma curadoria ativista. Nessa perspectiva, a curadoria ativista é fundamental enquanto ferramenta na produção de perceptos e afectos, possibilitando novas perspectivas e estratégias de ação coletiva. Dessa maneira, abala estruturas estabelecidas ao possibilitar um cenário cultural menos desigual e mais abrangente. Para desenvolver esta cartografia de iniciativas, que esclarecem o intercâmbio entre arte, meio ambiente e a relação humanidade-natureza, é fundamental refletir de forma interligada sobre a Amazônia, a curadoria ativista, os movimentos ativistas ambientais, a arte ativista e o coletivismo artístico na contemporaneidade, fundamentando isso tudo em uma perspectiva relacional e contínua entre experiência direta e perspectiva histórica.

Laura de Paula Rago é mestrande em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com orientação da professora doutora Maria Lucia Santaella. Pós-Graduação em Arte: Crítica e Curadoria pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2018), Pós-Graduação em Jornalismo Cultural (2007), formada em História - Licenciatura pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2008). Curadora independente e jornalista de arte. Trabalhou na Folha de São Paulo durante 4 anos como repórter de arte e música erudita. Estudante do Núcleo de Estudos de História: Trabalho, Ideologia e Poder (NEHTIPO - PUC/SP CNPq). Participa do grupo Academia de Curadoria vinculado ao CNPQ. Atua principalmente nos seguintes temas: História e Arte, Comunicação, Processos de Criação na Comunicação e na Cultural, Arte Contemporânea, Arte Política, Arte Latino-Americana, Arte Argentina, Street Art, Exposições, Curadoria, Bienais, Graffiti, comunicação e arte no contexto pós-digital.

DESIERTO/INUNDACIÓN – PAISAGENS EXTREMAS. Obra co-elaborativa, processual, aberta e em rede.

Lilian Amaral (Lilian do Amaral Nunes – Media Lab UFG/Brasil - autor principal)

Marcos Umpiérrez (IENBA/UDELAR – Uruguay)

FaBiane Santos (Bia Santos – Universidade de Zaragoza- Espanha)

Liliana Fracasso (Academia de Belas Artes de Veneza-Itália)

Marina Buj (Universidade de Gorina-Espanha)

A água continua sendo o dispositivo disparador e o centro das pesquisas e co-criações propostas pelo Grupo Internacional e Interinstitucional de Pesquisa em Arte, Ciência e Tecnologia em rede HolosCi[u]dade. A partir de 2018, no contexto do SIIMI – Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas - MediaLab UFG/BR -Universidade Federal de Goiás, inicia-se uma série de projetos de co-investigação e co-criação em Rede Internacional, sobretudo, em contexto Iberoamericano. Obras e publicações integram a produção artística e investigações coautorais: Paredão Automotivo (2018), Paisajes Virales (2020), INLETS (2021), OpenSpace (2021/2022) e DESIERTO/INUNDACIÓN (2023) -

Com o objetivo de ampliar o campo de pesquisa, o intercâmbio internacional e a produção compartilhada de conhecimento em arte e tecnologia, bem como estimular a ativação da rede de artistas, pesquisadores e criadores que fazem parte da Rede Ibero-Americana de Artes Eletrônicas e Digitais Arte (RIAED) - <https://ceiarteuntref.edu.ar/redes/riade/>, propõe-se a co-criação de um trabalho co-elaborativo para fazer parte do Festival de Imagem, Manizales / Bogotá, 2023, através da Construção sonora e narrativas visuais [multissensoriais] de paisagens poéticas (XENOpaisajes) com foco no tema da água e seus problemas científicos, poéticos e ambientais em nível global. Por fim, propomos um diálogo entre a experiência humana e a tecnologia por meio da IA para a criação de uma obra generativa, mutante e aberta.

DESIERTO/INUNDACIÓN – Trabalho colaborativo composto por 21 narrativas sonoro-visuais e textuais, oriundas de diferentes lugares geográficos do mundo especialmente sensíveis, que compõem um ambiente de experimentação e exploração multissensorial. As bolhas que emergem em contexto virtual e interativo são o dispositivo experiencial que no metaverso convida o interator/usuário a participar de percepções situadas da obra DESERTO/INUNDACIÓN. A multiplicidade e transformação das paisagens

afetadas pela acelerada mudança climática configuram XENOPAISAGENS. A água continua a ser o fio condutor da co-criação e co-investigação proposta pelo Grupo de Pesquisa HOLOSCI[U]DAD[E] - <https://www.espai214.org/holos/desierto inundacion/>.

A obra DESIERTO/INUNDACIÓN resulta da realização de imersões propostas pelo workshop internacional de co-criação de narrativas sonoro-visuais em rede - OpenLab, dirigido a artistas, investigadores e criadores multidisciplinares interessados em aprofundar discussões em torno das problemáticas relacionadas à ÁGUA, na perspectiva da arte na contemporaneidade global. Propõe-se um diálogo entre a experiência humana e a tecnologia por meio da IA (Inteligência Artificial) para a criação de uma obra generativa, mutante e aberta. Processo de construção de paisagens poéticas -XENOpaisajes - no espaço virtual para gerar uma obra co-elaborativa apresentada na programação do XXII Festival Internacional da Imagem, Manizales/Bogotá, Colômbia 2023. Em versão ampliada - DESIERTO/INUNDACIÓN II, desloca-se e articula espaço virtual e espaço físico, em uma VideoPerformance projetada em tempo real na arquitetura icônica de Oscar Niemeyer, integrando o #22.ART e exposição #15.EmMeio, em Setembro de 2023, no Museu Nacional da República, DF.

Curadoria e Coordenação Geral DESIERTO/INUNDACIÓN:

HolosCi[u]dad[e] - Grupo de investigação-ação internacional e interinstitucional em Arte, Ciência e Tecnologia em rede.

Coordenação Geral: Lilian Amaral – MediaLab BR / UGF – Líder Grupo de Pesquisa HolosCi[u]dad[e] – Brasil)

Marcos Impièrrez – Facultad de Artes / UDELAR – Uruguai

Bia Santos – Universitat de Zaragoza / ANIAV – Espanha

Liliana Fracasso – Accademia di Belle Arti di Venezia – Itália

Marina Buj – Universitat de Girona – Espanha

Artistas participantes: Lilian Amaral, Marcos Umpièrrez, Bia Santos, Liliana Fracasso, Marina Buj Corral, Laurita Ricardo de Salles, Mirian Celeste Martins, Suzete Venturelli, Brenda Marques Pena, Luis López Casero, José Prieto, Vega Ruiz, Paula Carolei, Daniel Toso, Matheus Montanari, Ivan David, Carina Flexor, Fernando Palacios, Luisa Fernanda Giraldo Murillo, Karla Brunet e Ricardo Dal Farra.

Link de acesso através de: <https://www.spatial.io/s/Desierto-inundacion-6475e4177ba0e76e3a1736df?share=8140543362655784075>

Para mover-se no espaço, simplesmente uselas teclas W (adiante), A (esquerda), S (atrás), D (direita), ESPACIO (saltar/salto duplo) y MAYÚS (correr).

Lilian do Amaral Nunes é artista Visual, Pesquisadora e Curadora Independente. Pesquisadora junto ao Diversitas/USP. Docente colaboradora do PPG Humanidades, direitos e outras legitimidades, ministrando a disciplina Pesquisa, Arte e Política: ativismos contemporâneos. Pós-Doutora com Bolsa PNPd da CAPES junto ao Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás. Docente junto ao PPGACV, Disciplina Tópicos Especiais em Arte e Visualidade: Cartografias e Territórios, 2014. Pós-Doutorado em Arte, Ciência e Tecnologia pelo IA/UNESP. Doutora em Artes pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo - Derivações da Arte Pública Contemporânea, (2006-2010) e Universidade Complutense de Madrid / Espanha. Mestre em Artes pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Membro do Grupo de Pesquisa BR:AC, Barcelona Reserca Arte Contemporani. Membro do Núcleo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Mídias Interativas da UFG (MediaLab UFG. Professora visitante das Universidades de Barcelona, Politécnica de Valência, do Máster Interuniversitário de Artes Visuales y Educación, Universidade de Girona, da Universidade Complutense de Madrid, Espanha. Ministra conferências, cursos e workshops relacionados à revitalização urbana, memória, imaginário social e práticas artísticas colaborativas. Extensa produção de Vídeos e Documentários apresentados no Brasil e exterior. Pesquisadora no Campo da Museologia Urbana Contemporânea com ênfase em Curadoria e processos colaborativos, Arte Pública, Preservação do Patrimônio Material e Imaterial, Educação Patrimonial e Cidades Criativas. Professora colaboradora e pesquisadora junto ao DIVERSITAS USP. Pesquisadora Membro do Media Lab BR/UFG e Líder do Grupo de Pesquisa internacional e interinstitucional em Arte, Ciência e Tecnologia em Rede HOLOSCI[U]DAD[E] - <http://www.espai214.org/holos/>

FaBIAn Santos

Artista Visual e Investigadora Cultural. Professora da Faculdade de Belas Artes na Universidade de Zaragoza/Espanha. Doutora em artes isuais e Intermeios pela Universidade Politécnica de Valência/ES. Desenvolve suas pesquisas em torno das questões de gênero, arte colaborativa e novos meios. Vice-Lider do Grupo de Pesquisa internacional e interinstitucional em Arte, Ciência e Tecnologia em Rede HOLOSCI[U]DAD[E] - <http://www.espai214.org/holos/>

Marcos Umpiérrez – Montevideú/Uruguay

Músico, artista sonoro e visual, performer. Coordenador da Área de Linguagens Computadorizadas e da Licenciatura em Arte Eletrônica Digital da Faculdade de Artes da UDELAR / Uruguai. Professor da Licenciatura em Design e Comunicação Visual FADU/ARTES/UDELAR. Mestrando em Arte e Cultura Visual pela Faculdade de Letras/UDELAR. Integra grupos de pesquisa em arte e tecnologia internacionais e em arte, meio ambiente e comunidade. Membro do Grupo de Pesquisa internacional e interinstitucional de co-pesquisa e co-criação em arte, ciência e tecnologia em rede iberoamericana, HOLOSCI (U)DAD(E).

Marina Buj – Girona/Espanha

Marina Buj Corral atua nas áreas do ensino, pesquisa e expressão artística. É licenciada em Belas Artes, Professora Sênior de Flauta e Doutora em Belas Artes pela Universidade de Barcelona. A sua investigação centra-se no diálogo entre as artes visuais e a música, especialmente na notação gráfica. Atualmente é professora da Universidade de Girona (UdG), Espanha. Membro do Grupo de Pesquisa internacional e interinstitucional de co-pesquisa e co-criação em arte, ciência e tecnologia em rede iberoamericana, HOLOSCI (U)DAD(E).

Liliana Fracasso – Veneza/Itália

Arq. Liliana Fracasso é PhD em Geografia. Professora titular da Academia de Belas Artes de Veneza (IT), Escola de Novas Tecnologias para a Arte. Pesquisadora associada reconhecida pelo grupo Miniciências, Colômbia: Cidade, Meio Ambiente e Habitat Popular. Co-Fundadora da Red de lo Patrimoniable, Faculdade de Letras da Universidade Antonio Nariño, Bogotá (COL/2014-2021). Membro do Grupo de Pesquisa internacional e interinstitucional de co-pesquisa e co-criação em arte, ciência e tecnologia em rede iberoamericana, HOLOSCI(U)DAD(E).

Site-Responsive Crochet Art

Louisa Magrics

This presentation will explore the intersection of crochet art and natural landscapes through a focus on soft sculpture artworks created by Australian interdisciplinary artist, Dr Magrics will discuss her approach to designing and executing large-scale outdoor installations, utilising a form-finding methodology to develop site-responsive compositions, leading to site-specific instances of unique creative work. This research reframes ideas around “crochet art,” both in its potential to engage with physical environments and in the contextual meaning that these embed in the creative work.

Dr Louisa Magrics | Lecturer

School of Humanities, Creative Industries and Social Sciences

M: +61 (0)413430986

Imagens da Imanência: regimes de visibilidade e partilha do sensível nas metrópoles do século XX e XXI

Luciana de Paula Santos (FAU / USP)

Esta pesquisa tem como objetivo principal, analisar em que os regimes de visibilidade das imagens técnicas e tecnológicas e sua partilha sensível, revelam os dispositivos ópticos de transição das metrópoles disciplinares do século XX para as metrópoles de vigilância e controle do Século XXI. Para essa pesquisa adotamos dois eixos de análise das metrópoles: o primeiro eixo é o biopolítico e trata dos regimes de visibilidade panópticos nas metrópoles modernistas (sociedades de controle), o segundo eixo é estético e aborda sua partilha sensível, a partir da superprodução das imagens técnicas no século XX e das imagens tecnológicas no século XXI que constituem um campo de sentido que molda a percepção e produção material dessas metrópoles. A hipótese central desta pesquisa é a constituição de um regime de imagens que possibilita discernirmos na contemporaneidade dois tipos de visibilidade: a das imagens transcendentais que operam verticalmente as relações de biopoder e as imagens imanentes que escapam aos regimes da representação transcendente nesses dois momentos das metrópoles, produzindo um outro tempo de relação entre técnica e produção material, olhar e sentido na produção material das cidades. Para a leitura de uma episteme moderna das imagens, propõe-se como método a arqueologia do saber, que nos permite analisar a interposição temporal e material das cidades e em que tais regimes de visibilidade se sobrepõe e produzem um novo campo semântico das metrópoles contemporâneas. Por fim, é alvo desse estudo produzir o dispositivo teórico e conceitual: o conceito de Imagens da Imanência com o qual se pretende verificar como povoar o contracampo imaginário das metrópoles e produzir novas formas de perceber, produzir e co-habitar as metrópoles.

Luciana de Paula Santos é doutoranda em arquitetura e urbanismo na Universidade de São Paulo, na área de Projeto, Espaço e Cultura, participa do programa de estágio docente na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo FAU-USP e é pesquisadora de doutorado da CNPq. Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP, onde participou de programas de pesquisa, incluindo Fapesp, com artigos publicados em anais e congressos de iniciação científica. cursou pós-graduação lato sensu em Estética Tecnológica no TIDD (Intelligence Technologies and Digital Design) PUC-SP. Possui mestrado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), com ênfase em espaços híbridos e urbanismo conectado em rede. Possui 15 anos de experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em projeto, legislação urbana e sustentabilidade. Também atua como artista e curadora em bienais e exposições, no Brasil e exterior.

Mulheres Inovadoras na História da Dança Digital: resignificando narrativas

Ludmila Cecilina Martínez Pimentel

Estamos interessadas em descrever, analisar e propor a dançar um novo conceito: o conceito de Coreografia Digital Interativa. Assim, nosso foco está nas possibilidades da coreografia digital interativa, e principalmente dar visibilidade às contribuições e novas idéias propostas por mulheres que participaram da história recente da dança digital Interativa. É antes uma tentativa de escrever a história da dança em interface com as novas tecnologias, destacando-se as contribuições, muitas vezes escondidos no discurso oficial, que é a história da dança escrita geralmente por autores do sexo masculino. A Coreografia Digital Interativa explorada neste trabalho compartilha algumas características com a Arte Interativa. Consideramos que o conceito de Arte Interativa vem de uma continuação do movimento artístico e advento das instalações interativas que surgem com as primeiras instalações de instalações de vídeos, e arte colaborativa, juntamente com o happening e a arte conceitual, todos eles fazem parte do movimento artístico dos anos 60. Cada uma dessas experiências e criações desenvolvidas por coreógrafas com seu software, oferecem diferentes noções do que é a concepção coreográfica na dança, o conceito de movimento corporal, e a proposta de interatividade, ou ainda idéias do que é um sistema interativo coreográfica. A dança ainda é vista no Brasil, como algo a embelezar e a esculpir o corpo feminino, e não como uma forma de arte expressionista, rebelde, muito menos como uma forma de desenvolver o discurso feminino de seu próprio corpo e autoridade, com poucas exceções das recentes produções contemporâneas de dança. Faz parte do nosso papel na Escola de Dança (UFBA) expandir a noção de corporalidade feminina, promovendo a construção de uma forma mais libertária, incluindo ferramentas para estes corpos virem a ser mais independentes, fornecendo meios para a construção de uma autonomia criativa e tecnológica, a fim de lograr fazer uma mudança significativa no modelo antigo e muito fortalecido nos países da América do Sul, onde a maioria das pessoas pensa que a tecnologia não é um campo de pesquisa para as mulheres. Como mudar uma trajetória desses corpos femininos usados para atender os desejos dos coreógrafos, que são principalmente homens? Como mudar o destino de meninas cujos corpos estão sendo forçados a serem mais femininas e dóceis desde a infância? Como a dança pode mudar esta realidade e não apenas ser mais uma ferramenta de domesticação do corpo?

Ludmila Cecilina Martinez Pimentel atualmente é Professora Associada III da Universidade Federal da Bahia, Professora Permanente do Programa de Pós-graduação em Dança (UFBA) e do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais (UFBA). Membro do Conselho Editorial e Parecerista do Journal of Somatic and Dance Practices (Coventry University). Líder do Elétrico - Grupo de Pesquisa em Ciberdança (CNPq). Tem pós-doutorado em Artes Visuais na Hochschule der Bildenden Kunst Saar, (HBK Saar), Alemanha (2012-2013), Doutorado em Artes Visuais e Intermedias - Universidade Politécnica de Valencia, Espanha (2008), Mestrado em Comunicação e Cultura Contemporânea pela Universidade Federal da Bahia (2000), especialização em Coreografia pela Universidade Federal da Bahia (1995), graduação em Artes Visuais pela Italo Brasileiro, SP (2022), em Licenciatura Em Dança pela UFBA (1994), em Dançarino Profissional pela UFBA (1995). Experiência na área de Artes, com ênfase em Artes Visuais, Intermedias, Performance, e Videodança, atuando principalmente nos seguintes temas: Corpo, Tecnologias Digitais, Performance, Criação Coreográfica com softwares, Vídeo, Tecnologias e Interatividade.

As memórias topo-paisagísticas de Carolina Maria de Jesus em Diário de Bitita

Luís Henrique de Castro dos Santos

Luisa Angélica Paraguai Donati (PUC / Campinas)

Este estudo busca analisar a representação topo-paisagística do espaço geográfico nas memórias presentes do livro Diário de Bitita (1986), obra póstuma de Carolina Maria de Jesus (1914-1977), sobre a região do município de Sacramento, no interior de Minas Gerais, no decorrer da década de 1910, durante sua infância. Para tal feito, foi realizado um breve resgate entorno das relações ente Geografia e a Literatura, intencionando uma maior contribuição entre as duas áreas, nos quais no Brasil, não se apresentam muito afluídas, apesar do alto grau de contribuição que ambas podem se proporcionar. Este estudo permeia a relação fenomenológica dos efeitos da paisagem na constituição da percepção humana sob o espaço, sendo assim, se reflete nas condições sociais do interior do país, muitas vezes diretamente afetada pelos comandos nacionais e internacionais que ordenavam a vida coletiva da pequena cidade, e nos cultivos agrícolas que regiam politicamente a região, entre senhores fazendeiros de grandes plantações. Carolina, apesar de tenra idade, retrata uma paisagem urbana em que o controle social estava ligado diretamente ao campo e as novas relações trabalhistas pós-1888, o que nos intriga as diferenciações de paisagem do passado e sua transição para a atualidade.

Luís Henrique de Castro dos Santos possui graduação em Licenciatura Plena em Geografia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (2020). Atualmente é bolsista CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), no programa de pós-graduação em nível de Mestrado em Linguagens, Mídia e Arte pela PUC-Campinas, com ênfase em Cartografia Literária. É também professor de educação básica na Secretária de Educação do Estado de São Paulo, na diretoria de Ensino de Campinas.

Luisa Angélica Paraguai Donati é coordenadora e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Linguagens, Mídia e Arte da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Consultora Ad Hoc da CAPES e FAPESP. Reviewer da Leonardo Digital. Vice-líder do Grupo de Pesquisa Produção e Pesquisa em Arte. Pesquisadora e artista nas interrelações entre arte e design investiga linguagens e materialidades, visando problematizar e formalizar criticamente as tecnologias enquanto modos disruptivos de perceber o mundo. Possui graduação em Engenharia Civil na Universidade de São Paulo (USP), mestrado e doutorado em Multimeios, Instituto de Artes na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), e pós-doutorado no Planetary Collegium, Nuova Accademia di Belle Arti NABA, Milão e no Programa de Pós-Graduação em Performances Culturais, Universidade Federal de Goiás, Brasil

Primitiva Afluencia

Luisa Fernanda Giraldo Murillo (Universidad de Pamplona, Colômbia)

Primitiva Afluencia es un díptico, de artes escénicas, compuesto por dos gestos: Partituras de Caléndula para el Río Magdalena en Girardot dentro del componente pedagógico de laboratorios y residencias en el 46 Salón Nacional de Artistas Inaudito Magdalena y Primitiva Afluencia en el Parque Natural los Farallones y la ciudad del Río Cali en el IX Encuentro Internacional de Artes Vivas: Hacer lo Común. Estos dos momentos componen desde la ficción una purga de cuerpos humanos con piel de caléndula para ríos Anaconda. Es una ofrenda a la genealogía hídrica de ambos territorios –Cundinamarca y Valle del Cauca-. El gesto es la posibilidad de construir una alegoría, desde las artes vivas, al mito fundacional de pueblos amazónicos originarios, como los Tukano, sobre la serpiente-canoa. Ambos gestos se construyen a través de la metodología con imágenes que plantea el historiador alemán de origen judío Aby Warburg en el Atlas Mnemosyne. En Partituras de Caléndula para el río Magdalena abordamos el trabajo de tejido botánico colectivo con artesanas y artesanos del municipio de Girardot y se proponen las partituras de acción –derivadas del trabajo de Jhon Cage- como formas de visualizar las presentaciones performáticas y metodologías de creación. Dentro de Primitiva Afluencia componemos cartografías de geolocalización e inmersiones en el paisaje con estudiantes de la Maestría Interdisciplinaria en Teatro y Artes Vivas. El díptico tiene la intención de revitalizar los mitos que tenemos con las aguas, desde alegorías contemporáneas para proponer formas rituales de acción y cuidado en una cultura hídrica actual. Atraviesan de manera transversal estas acciones colectivas las preguntas por el nacimiento, la muerte, el duelo y las poéticas del cuidado como formas de materner con nuestra especie y nuestro entorno, en este caso los cuerpos de agua.

Luisa Fernanda Giraldo Murillo tiene una maestría de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, una maestría interdisciplinaria en Teatro y Artes vivas y un doctorado en Artes Visuales de la Universidad de Pamplona. É graduada em artes Pásticas pela Universidade Nacional de Colombia e em publicidade pela Universidade Jorge Tadeo Lozano. Trabajó en la Universidad de Pamplona (2019-2022) y en la Universidad Nacional de Colombia (2017-2018). Participó en varios seminarios, festivales, salones de arte y proyectos artísticos. Su línea de investigación es el cuerpo y el paisaje.

Tecnologias geoculturais: modulações de dados e fluxos

Luisa Paraguai

Programa de Pós-Graduação em Linguagens, Mídia e Arte, PUC Campinas

A partir de Feenberg (2003, 2013) problematiza-se a cartografia enquanto um exercício desviante (Dubois, 2019) entre bancos de dados e o processo de inventariar - coletar, categorizar, filtrar, visualizar (Fry, 2007). No processo de design da tecnologia assumimos o pensamento feenberguiano, para reconhecer os arranjos técnicos hegemônicos e pensar a produção artística enquanto um exercício subversivo no processo do inventariar. A poética conforma práticas, procedimentos e arranjos em possibilidades de luta política e epistêmica, já que, segundo Feenberg (2013), não se resumem ao uso do objeto técnico, mas a própria maneira de conceber, modular, adaptar e adaptar-se à tecnologia. Neste contexto, apresentamos a obra "New Cartographies Of Smell Migration" (2021) de Oswaldo Maciá para problematizar a dimensão geocultural (Lacoste, 1988) de processos migratórios colonizadores, que, historicamente, vem modelizando fronteiras e constituindo paisagens socioculturais.

Palavras-chave: arte e tecnologia, arte e design, paisagem, cartografias

Luisa Angélica Paraguai Donati é coordenadora e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Linguagens, Mídia e Arte da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Consultora Ad Hoc da CAPES e FAPESP. Reviewer da Leonardo Digital. Vice-líder do Grupo de Pesquisa Produção e Pesquisa em Arte. Pesquisadora e artista nas interrelações entre arte e design investiga linguagens e materialidades, visando problematizar e formalizar criticamente as tecnologias enquanto modos disruptivos de perceber o mundo. Possui graduação em Engenharia Civil na Universidade de São Paulo (USP), mestrado e doutorado em Multimeios, Instituto de Artes na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), e pós-doutorado no Planetary Collegium, Nuova Accademia di Belle Arti NABA, Milão e no Programa de Pós-Graduação em Performances Culturais, Universidade Federal de Goiás, Brasil.

Notações

Luisa Paraguai [Puc Campinas]

Paulo Costa [Unimetrocamp]

Notações parte de um arquivo fotográfico de ocupação topográfica do espaço cotidiano, em uma relação entre ordem e desordem. A narrativa apresenta-se como um modo de anotar – de registrar, enquanto memória do lido, pensado, sonhado. São imagens sobrepostas, que constroem arranjos instáveis, de aproximação e distanciamento entre objetos-coisas conforme similaridades e diferenças para desvelar o vivido. Em camadas, as fotografias se misturam com wireframes geométricos [programação em processing] e se ordenam dinamicamente para enfatizar a impermanência dos acontecimentos, ainda que geolocalizados, que se acumulam e se desvanecem carregando o presente local de uma certa presença.

Paulo Antonio Carvalho Costa é Graduado em Artes Plásticas pela Universidade Estadual de Campinas (1997) , Mestre em Artes pela Universidade de São Paulo (2004) e Doutorando em Meios e Processos Audiovisuais (ECA-USP). Foi professor da Universidade Anhembi Morumbi (2003-2014), Universidade São Judas (2002) e FAPCOM - Paulus (2015) e Unimetrocamp (2017 - atual). Tem experiência na área de Artes Visuais, Fotografia, Multimeios, Design Digital e Games. Atualmente desenvolve pesquisa sobre a Visualização no campo da Realidade Estendida (RV/RA/RM) Website: www.navax.net.br

Luisa Angélica Paraguai Donati é coordenadora e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Linguagens, Midia e Arte da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Consultora Ad Hoc da CAPES e FAPESP. Reviewer da Leonardo Digital. Vice-líder do Grupo de Pesquisa Produção e Pesquisa em Arte. Pesquisadora e artista nas interrelações entre arte e design investiga linguagens e materialidades, visando problematizar e formalizar criticamente as tecnologias enquanto modos disruptivos de perceber o mundo. Possui graduação em Engenharia Civil na Universidade de São Paulo (USP), mestrado e doutorado em Multimeios, Instituto de Artes na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), e pós-doutorado no Planetary Collegium, Nuova Accademia di Belle Arti NABA, Milão e no Programa de Pós-Graduação em Performances Culturais, Universidade Federal de Goiás, Brasil.

EntreMundos

Lynn Carone | Instituto de Arte de Brasília/ Media Lab

EntreMundos é uma videoperformance realizada no decorrer de 2022 e início de 2023 que opera vários *sites*. O sítio específico e suas características físicas por meio dos registros filmicos possibilitam a realização de um *tópos* imaginário. O ambiente acolhe a presença de um corpo em ação performática e desloca-se para lugares outros na criação de uma heterotopia de um lugar real, mas também utópico, um não lugar em seus deslocamentos por meio da subjetividade, do imaginário alegórico e da fantasia possibilitada também por meio da animação. Um lugar, como nos ensina Foucault, que pode ser idealizado, utópico, real, concreto, em que pode haver uma espécie de ruptura com ordens estabelecidas e aparecer brechas para a criação de outras formas de percepções e experiências. Neste sentido o trabalho apresenta o pântano como uma alegoria, a construção de um *tópos*, um lugar para ser habitado e de encontro e convivência profunda consigo. É o lugar do infamiliar, ou *Umheimliche*, conceito em que Freud descreve as ambivalências entre o que nos é familiar e ao mesmo tempo estranho, o que implica compreender as relações desconfortáveis com o próprio reflexo ou com o aquilo que denomina de duplo, lidar com as repetições, com o que é da ordem do fantástico, ou daquilo que se guarda, se recalca e se projeta para fora como forma de repúdio e repulsa. Em *EntreMundos* a presença do corpo traduz o lugar da subjetividade e transita entre o público e o privado. O corpo carrega um duplo olhar, o que vê para dentro e o que vê para fora, atento aos pensamentos, sentimentos, sensações, desperto para uma relação sinestésica com o mundo. Flashes da relação híbrida entre humano e não humano, possibilitado por um modo de fazer técnico, ou seja, o vídeo, a modelagem 3D, a animação e o design sonoro do trabalho, completam a dramaturgia entre mundos.

Lynn Carone é artista, atualmente vive em Brasília, lecionou Artes no Instituto de artes (UNB) e é mestre em Arte e tecnologia pela Universidade de Brasília. Sua pesquisa artística envolve práticas de *site specific*, *site specificity*, fotografia, vídeo instalações, objeto e gravura. Faz parte da equipe do Medialab/UNB, onde em suas pesquisas explora a videoarte, videoperformance e as relações obra meio e humano e hibridismos possíveis por meio da modelagem e animação. Faz parte de dois grupos de extensão de pesquisa em gravura na UnB. Participou de exposições internacionais como "Fish eye"/ Cardiff e o seminário Internacional de arte e Natureza/São Paulo, Panoramas na Espanha, Link na Nova Zelândia e diversas exposições coletivas e individuais no Brasil em museus, espaços culturais e galerias, como Museu de Arte Contemporânea de Campinas e Curitiba, Sesc de São Paulo e Amapá, Pinacoteca de Sorocaba e Botucatu, Festival de fotografia de Paranapiacaba, Unibes cultural, galeria Espaço opHicina em São Paulo, entre outras.

Fotografias Interativas

Luca Eduardo Lima Meirelles

Teófilo Augusto da Silva

A obra "Fotografias Interativas" é um projeto artístico desenvolvido durante uma disciplina de Experimentação em Meios Eletrônicos e Digitais na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA). Inspirada pelo projeto "Desertesejo" de Gilberto Prado e pelo jogo "Dear Esther", a obra apresenta uma instalação composta por fotografias de paisagens de Marabá acompanhadas de códigos numéricos. Além disso, inclui um jogo eletrônico que permite aos visitantes inserir esses códigos e vivenciar uma experiência virtual nas margens do Rio Tocantins. A proposta da obra é oferecer uma experiência imersiva e interativa, permitindo aos espectadores explorarem diferentes cenários da cidade em diversos climas e horários.

A relação da obra com a história e cultura de Marabá é evidenciada pela representação do Rio Tocantins os barcos e com a Ponte Rodoferroviária e do Trem de Minério, elementos que remetem a história e identidade da cidade amazônica. Além disso, o som do trem atravessando a ponte, mesmo à distância, agrega uma dimensão reflexiva sobre o impacto dessa infraestrutura na vida das pessoas que vivem nas proximidades da Estrada de Ferro Carajás. Ao explorar a tecnologia e a interatividade como ferramentas de expressão artística contemporânea, a obra Fotografias Interativas transcende a mera contemplação passiva do espectador, envolvendo-o ativamente na narrativa virtual e promovendo reflexões sobre a relação entre arte, tecnologia e meio ambiente. Através dessa experiência estética e sensorial, a obra busca preservar e divulgar a memória histórica e cultural da região amazônica, possibilitando uma apreciação mais profunda e significativa da cidade de Marabá.

Luca Eduardo Lima é estudante de Artes Visuais e integrante do MediaLab Unifesspa, apaixonado por games e dedicado a explorar a direção artística de jogos eletrônicos e se desenvolver na área de Game Arte. Instagram: @lucaeduardolima. Site: <https://lucaed.itch.io/>

Teófilo Augusto da Silva é coordenador do Laboratório Media Lab/Unifesspa pertencente à rede Media Lab/BR. Artista Computacional. Professor Adjunto da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA, no curso de Artes Visuais. É doutor em Artes Visuais (Arte e Tecnologia) pela UnB com pesquisa sobre a Ontologia da Obra de Arte Computacional e formas de Conservação das mesmas (2022) e mestre (MSc) em Cognição e Linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) dentro da linha de Pesquisas Interdisciplinares em Ciências Humanas, Artes e Filosofia (2012). Especialista em Artes Visuais: Cultura e Criação pelo SENAC/RJ (2009/2010) e Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) (2002 - 2006).

Bdè tmyrà

MediaLab / UNIFESSPA

Darlith Cardoso Silva, Giovanny Lucas Silva Nascimento, Rogério Radiore Karaja,
Teófilo Augusto da Silva

Este resumo científico apresenta uma produção artística que resgatou elementos do criacionismo Karajá, uma cosmovisão indígena que foi silenciada e demonizada pela força opressora do colonialismo, contrapondo o criacionismo cristão europeu. Com base em João Américo Peret (1979) para obter informações sobre a criação Karajá, a obra utilizou mapas mentais para abstrair conceitos e definir símbolos, buscando melhor representar a essência desses elementos. A produção consiste em três fotografias em preto e branco, cada uma com um significado relevante do criacionismo Karajá. Na primeira fotografia, um homem da etnia Karajá com pintura corporal e artefatos, representa Kananciuê, o criador, simbolizado de forma abstrata como um homem do pescoço para baixo para transmitir a aura de um deus. Nessa imagem, ele deixa escorrer terra e água das mãos, representando o ato da criação; A segunda fotografia apresenta uma árvore robusta, simbolizando kuni, que representa as almas e a força da natureza na cosmovisão Karaja. A árvore, com seu caule forte e copa exuberante, representam a resistência e poder das almas; A terceira fotografia focaliza as escamas de peixe, simbolizando os seres que, segundo a criacionismo Karajá, originaram os humanos, os peixes-aruanã. As escamas são uma representação da transformação e ancestralidade. As fotografias são suspensas em tecido de lona crua, presas da parede até o chão, complementadas por três grafismos indígenas em vermelho que partem do topo do tecido, passam pela moldura das fotos e se desfazer em uma mancha de sangue na parte inferior do tecido, representando o silenciamento colonial violento. Além de utilizar o recurso de realidade aumentada onde as fotografias ganham movimento no uso do aplicativo chamado Artivive. Com essa composição visual, a produção busca por em evidência o criacionismo Karajá e criticar o eurocentrismo cultural e religioso imposto pelo colonialismo, trazendo á luz um conhecimento ancestral e resistente.

O Media Lab/Unifesspa é um laboratório interdisciplinar que atua como um núcleo de pesquisa e extensão sediado na Faculdade de Artes Visuais (FAV) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - Unifesspa, e assim atendendo professores, alunos e técnicos de diversos cursos e faculdades da universidade. Fundado em 2016, ingressou imediatamente na Rede Media Lab/BR, atuando assim para a pesquisa teórico-prática envolvendo a relação entre Arte, Ciência e Tecnologia. Hoje atua com um Grupo de Pesquisa que se apresenta com quatro linhas de pesquisa ativas: Poética das Mídias Instáveis, Atenção Visual e Sistemas Inteligentes, Aparatos biônicos: estética e acessibilidade das máquinas moventes e Montagem e narrativa audiovisual em mídias digitais. Atualmente as linhas têm contribuído

para uma pesquisa principal que visa combater a data-invisibilidade de grupos culturais marginalizados ou outsiders, com especial atenção aos grupos de indivíduos das comunidades originárias (indígenas) e tradicionais (quilombolas e ribeirinhos, por exemplo).

Giovanny Lucas Silva Nascimento, é artista, natural de Castanhal e atualmente exerce sua atividade artística em Marabá. Ele se encontra matriculado em um curso de graduação em Artes Visuais na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Sua proficiência artística reside principalmente na técnica mista, caracterizada pela combinação de diversas técnicas, materiais e linguagens artísticas em suas obras. Desde os primeiros anos de vida, o artista se envolveu com o meio artístico, sendo membro de coletivos de teatro, dança e artes circenses. Essas experiências formativas foram de grande importância para sua compreensão abrangente das dinâmicas e colaborações artísticas. Seu percurso como artista reflete a influência de suas origens em Castanhal, e sua presença em Marabá acrescenta uma dimensão significativa ao cenário cultural local. Sua abordagem técnica e diversidade de influências são refletidas em suas obras, sendo baseadas na decolonialidade, representatividade e resistência.

Darlith Cardoso Silva, é artista, nasceu em Marabá e atualmente é graduanda no curso de Artes Visuais na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA). Sua prática artística abrange uma variedade de mídias, com foco principal na pintura e no desenho. Seu trabalho de pinturas e desenhos abrangem desde observações precisas até a exploração de temas surrealistas, demonstrando sua habilidade em lidar com diferentes estilos e abordagens. Seus desenhos e pinturas também refletem sua capacidade de capturar a essência de objetos e cenas cotidianas, bem como de criar composições imaginativas e fora do comum. Além de sua expressão visual por meio da pintura e do desenho, a artista também demonstra uma forte presença pela fotografia. Suas fotografias transitam entre o cotidiano e o abstrato, revelando sua habilidade em encontrar a beleza e a singularidade nos detalhes simples do dia a dia. Ela não apenas captura momentos comuns de maneira cativante, mas também explora alternativas para a fotografia, experimentando com formas inusitadas de capturar imagens e criar composições visualmente impactantes.

Rogério Radiore Karaj, é um artista pertencente à etnia Karajá, cuja obra é intrinsecamente entrelaçada com sua herança cultural. Residindo na Aldeia Gavião Krapeitije, nas proximidades de Marabá, na região de Bom Jesus, Pará, Brasil, Radiore encontra-se imerso em um ambiente que nutre a expressão de sua criatividade. Neste momento, ele se encontra dedicado ao curso de Artes Visuais na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), buscando fortalecer suas habilidades técnicas e explorar a interseção entre sua identidade cultural e linguagem artística contemporânea. Radiore Karajá dá vida aos grafismos indígenas e aos materiais tradicionais da cultura indígena em sua arte. Ele não somente pinta esses símbolos, mas também trabalha com a produção tridimensional para representar objetos culturais de maneira autônoma.

Teófilo Augusto da Silva é Artista Computacional e coordenador do Laboratório Media Lab/Unifesspa pertencente à rede Media Lab/BR e professor Adjunto da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA, no curso de Artes Visuais. É doutor em Artes Visuais (Arte e Tecnologia) pela UnB com pesquisa sobre a Ontologia da Obra de Arte Computacional e formas de Conservação das mesmas (2022) e mestre (MSc) em Cognição e Linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) dentro da linha de Pesquisas Interdisciplinares em Ciências Humanas, Artes e Filosofia (2012). Especialista em Artes Visuais: Cultura e Criação pelo SENAC/RJ (2009/2010) e Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) (2002 - 2006).

A.C.A.S.O. Algoritmos Cruzando Aleatoriedades e Sublimando a Ordem

Mércia de Assis Albuquerque

Esta obra propõe a aplicação do lema dadaísta "A destruição também é criação" como guia para a execução de um projeto que visa simular a espontaneidade artística do dadaísmo através de algoritmos. O dadaísmo surgiu como uma resposta à violência da Primeira Guerra Mundial, onde artistas utilizaram recursos musicais, literários e visuais para desafiar a lógica, o capitalismo e o racionalismo. Os dadaístas acreditavam na interdependência entre a razão e a anti-razão, bem como entre o sentido e o absurdo, a consciência e o inconsciente, o planejamento e o acaso, reconhecendo esses elementos como partes integrantes de um todo.

Neste contexto e considerando as discussões sobre a Inteligência Artificial, a obra consiste em explorar um banco de dados construído com base em pensamentos lógicos e racionais, utilizando algoritmos que simulem a espontaneidade artística do dadaísmo. Os resultados obtidos seguirão o conceito de colagem, técnica frequentemente utilizada pelos dadaístas, e as escolhas dos elementos gráficos, sonoros e dos próprios algoritmos serão guiadas pelo acaso.

Serão disponibilizadas ferramentas interativas para que os usuários possam fazer escolhas baseadas na arte tradicional. Essas escolhas provocarão reações do sistema (IA-simulada), levando a cruzamentos aleatórios de dados e algoritmos, resultando na criação de uma "ARTE" artificial no estilo do dadaísmo. Essa abordagem tem como objetivo desafiar e destruir as expectativas, como se a inteligência artificial se rebelasse contra as regras estabelecidas e reivindicasse a liberdade de criação concedida aos artistas humanos, contrariando as ordens e ignorando as sugestões de entrada fugindo, assim, dos resultados óbvios esperados.

Mércia de Assis Albuquerque é professora de Design Digital, Designer e doutoranda da Universidade Anhembi Morumbi.

Festival Arte, Ciência e Tecnologia: 10 anos de estratégias curatoriais transdisciplinares

Nara Cristina Santos e Fernando Codevilla - PPGART/UFSM

O Festival Arte Ciência e Tecnologia chega a sua 10ª edição. Neste artigo propomos discutir as estratégias curatoriais transdisciplinares que fortalecem o evento, pensadas a partir de autores da História, Teoria, Crítica e Curadoria na Arte Contemporânea e de outras áreas do conhecimento como a Biologia, a Informática, a Física Quântica e a Neurociência, por exemplo. Também vamos analisar no seu percurso histórico, até 2023, artistas nacionais e estrangeiros participantes de cada edição com obras, projetos em processo, em diálogo com a natureza, a sustentabilidade e a tecnologia; e a sua consolidação internacional junto a BIENALSUR. Recentemente, o nome do Festival foi alterado de FACTORS para FACTO, uma mudança que desprende-se da sigla tanto ao fundamentar uma preocupação conceitual, quanto ao marcar a sua ligação com o Museu Arte Ciência Tecnologia MACT/UFSM, que passa a promover o evento. Portanto, o texto trata da nossa experiência com a organização e a curadoria do Festival em sua primeira década de existência.

Nara Cristina Santos tem pós-Doutorado em Artes Visuais, Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ (2012-2013) é doutora em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS (2004), em História, Teoria e Crítica da Arte e Doutorado Sanduiche na Paris VIII, França (2001). Mestre em Artes Visuais, UFRGS (1997), Bacharel em Desenho e Plástica Hab. Desenho Artístico (1990) e Licenciada em Educação Artística Hab. Artes Plásticas pela Universidade Federal de Santa Maria/UFSM (1988). Professora Titular do Departamento de Artes Visuais/DART (1993-), Centro de Artes e Letras/CAL/UFSM, onde atua como coordenadora no Programa de Pós-graduação em Artes Visuais/PPGART, Mestrado e Doutorado, e nos Cursos de Graduação Bacharelado e Licenciatura em Artes Visuais. Pesquisadora na área de Artes Visuais, em História e Teoria da Arte Contemporânea, em Curadoria e Crítica, com ênfase transdisciplinar em Arte, Ciência e Tecnologia. Lidera o grupo de pesquisa Arte e Tecnologia/CNPq, coordena o Laboratório de Pesquisa em Arte Contemporânea, Tecnologia e Mídias Digitais/LABART/UFSM (2005-), organiza o simpósios, festivais e curadorias de Arte Contemporânea, Ciência Tem publicações e organizações de livros na área, no país e exterior.

Fernando Franco Codevilla é professor Adjunto no Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal de Santa Maria e no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGART/UFSM). Doutor em Artes pela UNESP (2015), mestre em Artes Visuais, na linha Arte e Tecnologia pela UFSM (2011) e bacharel em Comunicação Social, habilitação Publicidade e Propaganda, pela UFSM (2006). Foi docente na Universidade Franciscana, entre 2014 e 2019, com atuação na graduação e pós-graduação. É vice-líder do Grupo de Pesquisa Arte e Tecnologia/CNPq; coordenador do Laboratório de Pesquisa em Tecnologia e Mídias Digitais (LABART/UFSM); coordenador do Laboratório de Vídeo, Imagem e Som (VIS/UFSM). Atualmente é chefe do departamento de Artes Visuais/UFSM. Desenvolve pesquisa e produção poética em arte, ciência e tecnologia através do vídeo e arte computacional. Trabalha com montagem e finalização audiovisual desde 2001.

Design de produção para experiências de imersão em realidade virtual: Brasil 1 x 0 Uruguai, gol da final do torneio Sul-Americano de futebol de 1919

Nélson Caramico

Na experiência de imersão em realidade virtual com óculos 360°, o espectador tem a sensação de estar no centro da cena, presente em um ambiente de experiência sensorial de sons e imagens, que se manifestam em qualquer direção. A problemática da pesquisa, aqui descrita, perfaz as seguintes questões: Quais metodologias para definir o visual da narrativa, através do design de produção, precisam ser criadas ou adaptadas para as novas formas de experiência em 360°? Como despertar no espectador a sensação de estar presente no estádio das Laranjeiras, Rio de Janeiro, em 1919, no momento do gol da vitória da seleção brasileira, marcado por Arthur Friedenreich, na final do campeonato Sul-Americano de futebol? Como configurar o design de produção para reconstituir na forma de animação documentária o acontecimento ocorrido no passado? O artigo visa apresentar o projeto de design de produção e animação para criação de uma experiência de realidade virtual, com o uso de óculos HMD. O projeto, apresentado neste artigo, considera como hipótese que o design de produção da mise-en-scène de uma narrativa animada em realidade virtual, valoriza a imersão durante a experiência e o staging da animação possibilita uma mensagem mais efetiva. Como metodologia de pesquisa exploratória, especificamos a prática de elaboração de design de produção de animação, para a criação em realidade virtual. Por se constituir de um projeto voltado à experiência emocional do espectador, a pesquisa teórica tem como base a linha filosófica relacionada à fenomenologia. O texto discorre sobre o objetivo, que busca utilizar design de produção para construção de narrativa em animação na realidade virtual no contexto digital. A pesquisa prática, apresentada neste texto, propõe o estudo de caso do design de produção para uma experiência visando despertar emoções ao espectador. A aproximação entre a prática e a teoria oportunizada, neste contexto, pode contribuir com o conhecimento na área do design de animação.

Nelson Caramico é designer gráfico e ilustrador desde 1981. É coordenador do Curso de Produção de Áudio e Vídeo na ETEC Jornalista Roberto Marinho, onde atua como professor de Animação Digital, Grafismo Eletrônico, Edição de Vídeo, Storyboard, Ilustração Digital e Tecnologias Gráficas. Professor de desenho na Academia Brasileira de Artes - ABRA (1998-2014). Doutorando em Design e Mestre em Design pela Universidade Anhembi Morumbi (2020). Tem licenciatura Plena em Artes Cênicas pela Faculdade de Belas Artes (1984) e licenciatura em Artes Visuais pela FMU (2013). É pós-graduado em Cinema e Linguagem Audiovisual pela Universidade Estácio de Sá (2017). Participou do Núcleo de Linguagem Videográfica e Núcleo de Animação Clássica na Oficina Cultural Oswald de Andrade (1990 - 1992). Sua experiência nas artes visuais tem ênfase em desenho, gravura e livro de artista. Apresenta domínio dos Softwares Blender 3D, Autodesk Maya, DAZStudio, Autodesk SketchBook, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign e Adobe Animate CC.

Design de animação para um despertar poético sobre os modos de (r)existência

Kelly Silva de Oliveira

A presente pesquisa se propõe estudar a relação entre arte, design e realidade, investigando a poética sobre a existência, ou sobre os modos de existência, tendo por base as cosmovisões dos povos originários, em confronto com a vigente na sociedade eurocêntrica. Busca assim, por meio do design de animação – que proporciona maior liberdade visual para percorrer um imaginário que transcende o comum – despertar o potencial criativo e a subjetividade para a invenção de novos modos de existir. Conforme o líder indígena Ailton Krenak, precisamos estabelecer relações que criem uma predisposição positiva para o estabelecimento de alianças afetivas entre os seres distintos, considerando ‘humanos’ e ‘não-humanos’, os seres visíveis e os invisíveis. O design de animação crítico pode colaborar com a conscientização e popularização de questões e problemas que a realidade social traz na vida cotidiana. Este trabalho quer contribuir nos espaços de reflexão para um despertar poético, criando com a produção audiovisual conexões entre diferentes perspectivas de mundo que possibilitem novas relações entre os seres, o tempo e o espaço.

Kelly Silva de Oliveira é mestranda em Design, pela Universidade Anhembi Morumbi/SP e bacharel em Artes Visuais pela ECA-USP (2022). Por meio de pesquisa teórica e produção audiovisual, busca aproximar-se da cosmovisão dos povos originários e da sua poética sobre a existência.

MUSEU EM CHAMAS: pensando a salvaguarda da memória através de um jogo digital

Pablo Gobira (UEMG), Priscila Rezende Portugal (UEMG), Ítalo Cardoso Travenzoli (UEMG)

Este trabalho é um recorte das pesquisas oriundas do grupo de pesquisa, desenvolvimento e inovação Laboratório de Poéticas Fronteiriças (LabFront, UEMG/CNPq) no que tange a memória, preservação e patrimônio, bem como o campo dos estudos dos jogos digitais (*game studies*). Aqui apresentamos um relato sobre o game arte desenvolvido *Museu em Chamas*, que tem relação com as discussões anteriormente realizadas pela equipe do grupo de pesquisa. Dessa forma, relataremos o desenvolvimento a poética da obra/jogo que possibilita realizar um percurso imersivo e, até mesmo uma anti-imersivo devido a condição angustiante de um incêndio, em ambiente tridimensional, no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. O jogo, além da imersão no Museu, apresenta possibilidades de salvar artefatos que pertencem ao acervo do museu, o que permite que o interator forme o seu próprio inventário de objetos preservados. Assim, a aplicação promove a discussão sobre a preservação, salvaguarda e memória do Museu e seu acervo, bem como no campo das artes e dos jogos digitais em uma ação metalinguística. O jogo apresenta diferentes vieses relativos ao incêndio, a partir das pesquisas realizadas para o desenvolvimento da aplicação. No que diz respeito ao campo dos jogos digitais, demonstra potencial de reflexão em relação à memória e ao patrimônio, assim como a aplicação e uso das tecnologias digitais (como os próprios jogos digitais) como ferramentas para auxiliar na preservação.

Pablo Gobira

Professor doutor da Escola Guignard (UEMG) e membro do corpo permanente do Programa de Pós-Graduação em Artes (UEMG), do Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável (UEMG) e do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Organização do Conhecimento (UEMG). Coordenador do Laboratório de Poéticas Fronteiriças (<https://labfront.weebly.com/Erro! A referência de hiperlink não é válida>).

Priscila Rezende Portugal

Graduada em Artes Plásticas (Escola Guignard – UEMG), Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Gestão e Organização do Conhecimento (PPGGOC/UEMG) e membro do Laboratório de Poéticas Fronteiriças (<https://labfront.weebly.com/> - CNPq/UEMG).

Ítalo Cardoso Travenzoli

Graduado, mestre e doutor em Artes pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é membro do Laboratório de Poéticas Fronteiriças (<https://labfront.weebly.com/> - CNPq/UEMG).

MUSEUS E PAISAGENS ou A paisagem catastrófica das ruínas inteligentes

Pablo Gobira (LabFront/UEMG)

A reflexão apresentada neste trabalho resulta de pesquisas desenvolvidas no Laboratório de Poéticas Fronteiriças (LabFront, UEMG/CNPq). No decorrer dos anos temos nos debruçado sobre as relações entre as artes digitais, os acervos digitais e as cidades inteligentes no contexto atual de convergência nano-bio-info-cognotecnológica. A partir das conclusões que temos alcançado é que empreenderemos uma comunicação que recorta a nossa pesquisa enfocando a questão dos museus e paisagens. Buscaremos pensar como uma paisagem se forma em contexto pós-digital. Também refletiremos como as ruínas, a catástrofe e a inteligência se aliam para compor a paisagem. E como esta se estabelece em íntima relação com o tempo do planeta enquanto nele se deposita o que se produz na vida compondo uma camada geológica. Teceremos considerações sobre a composição material dessa paisagem que se afirma como progresso sob a égide da sustentabilidade.

Palavras-Chave: Artes digitais; Relações entre arte, ciência e tecnologia; Museus e paisagens; Cidades inteligentes; Acervos digitais.

Pablo Gobira é professor doutor da Escola Guignard (UEMG) e membro do corpo permanente do Programa de Pós-Graduação em Artes (UEMG), do Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável (UFMG) e do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Organização do Conhecimento (UFMG). Coordenador do Laboratório de Poéticas Fronteiriças.
<https://labfront.weebly.com/> CNPq/ UEMG

Política(s) da memória e do apagamento: arte, mídia e política no século XXI

Priscila Almeida Cunha Arantes | Profa. do Departamento de Artes da PUC/SP e do PPG em Design da UAM

A discussão sobre as questões concernentes à memória não é recente, mas podemos dizer que ela passa a ser um dos fenômenos culturais e políticos mais potentes dos últimos anos, a ponto de alguns pensadores nomearem nosso período histórico como o período da 'cultura da memória'. Entendendo a memória como um território político e como um espaço fundamental das lutas de poder e narrativas na contemporaneidade, o presente artigo, à luz de pensadores como Foucault, Deleuze, Quijano e Michel-Rolph Trouillot analisa projetos em que o tema da memória ganha foco fundamental: *Memória da Terra*, projeto do arquiteto e pesquisador Paulo Tavares, *Memória da Plantação*, instalação da artista Grada Kilomba, *Terra dos Gigantes*, exposição imersiva curada por Daniel Lima e a mostra *Caminhantes*, projeto de exposição virtual desenvolvido pelos artistas Gabriel Bogossian, Victor Leguy e Ariel Ortega.

Priscila Arantes é crítica, curadora, professora e pesquisadora no campo da arte, curadoria, museu e estética contemporânea. Formada em filosofia pela Universidade de São Paulo (USP), com mestrado e doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) e pós-doutorado pela Penn State University (USA) e UNICAMP. Pesquisadora produtividade PQ 2 (Cnpq-2017/2021), é diretora adjunta da Faculdade de Filosofia, Letras e Artes da PUC/SP, docente do curso em Arte: História, Crítica e Curadoria, pesquisadora colaboradora do MAC-USP (Museu de Arte Contemporânea). Exerceu o cargo de diretora e curadora do Paço das Artes (Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo) de 2007 a 2020 e entre 2007 e 2011 como diretora adjunta do MIS (Museu da Imagem e Som/SP) atuando na curadoria de programação. É líder dos grupos cadastrados no CNPq Arte, Memória e Mídia e Arte: História, Crítica e Curadoria da PUC/SP. Em 2019 presidiu o Comitê Internacional da ARTECH e realizou curadoria da exposição em Portugal (Braga). Desde 2012 integra o Conselho Editorial do Journal of Science and Technology of the Arts (Portugal/Universidade Católica do Porto) e o Conselho editorial do DAT (Journal of Design, Art and Technology). É colaboradora editorial convidada da Flusser Studies, bem como da Revista Francesa ARTELOGIE, da Ecole des Hautes Etudes em Sciences Sociales. É membro do CAA (College Art Association/USA) desde 2012, organizando mesas temáticas. É vice-presidente da ABCA (Associação Brasileira dos Críticos de Arte) desde 2022 e membro da ANPAP (Associação Nacional de Artes Plásticas). Entre os prêmios recebidos destacam-se o da Society of Latin American Studies para integrar a Conferência em Liverpool (Londres/2016), da Fundación Cisneros/Getty Foundation/ (2016), da Getty Foundation (2012) e o 48 Prêmio Jabuti (finalista) pelo livro *Arte@Mídia: perspectivas da estética digital* (FAPESP/SENAC). É autora de *Reescrituras da Arte Contemporânea: história, arquivo e mídia* (Sulinas, 2015), *Arte @ Mídia: perspectivas da Estética Digital* (Senac/FAPESP/2 ed.), co-autora de *Estéticas tecnológicas: novas formas de sentir* (EDUC/SP), *Arte: história, crítica e curadoria* e organizadora de inúmeras publicações.

Projeto [inside]: cooperação arte-design-medicina-inteligência artificial

Rachel Zuanon

O projeto **[inside]** articula a cooperação arte-design-medicina-inteligência artificial e tem nas imagens médicas, que "escaneiam" o interior do corpo humano, o seu ponto de partida. Imagens realizadas durante exames diagnósticos de diferentes partes do próprio corpo da artista e do corpo de terceiros, familiares e desconhecidos, são os substratos que nutrem este projeto, em desenvolvimento desde o ano de 2020. O projeto **[inside]** se fundamenta nos conceitos de Arte-Design Homeodinâmicos e, portanto, compreende os produtos da arte e do design como potentes instrumentos homeodinâmicos (homeostase sociocultural), ou seja, como protagonistas na contínua e dinâmica regulação dos processos metabólicos e mentais do corpo humano (homeostase biológica). **[inside]** refere-se ao interno, ao organismo, à subjetividade, às emoções e aos sentimentos humanos. Nesse processo artístico-projetual colaborativo com sistemas de inteligência artificial, a artista explora as imagens médicas como testemunhos da materialização fisiológica da subjetividade desses corpos, e dos afetos experienciados por eles ao longo das suas vidas, para colocar uma lente de aumento sobre o 'ser' humano, seus antagonismos, paradoxos, sua capacidade de reagir, superar e recomeçar. No 22.#ART – Encontro Internacional de Arte e Tecnologia serão apresentados os resultados alcançados pelo projeto **[inside]** ao longo destes três anos de realização.

Rachel Zuanon Dias é doutora e bolsista Produtividade em Pesquisa 2, CNPq. Docente no Curso de Artes Visuais e professora/pesquisadora nas áreas de Processo Criativo em Composição Artística e de Arte e Tecnologia, do IA-UNICAMP, do PPG Artes Visuais (IA-UNICAMP) e do PPG Arquitetura Tecnologia e Cidade (FECFAU-UNICAMP). Dedicou suas pesquisas e projetos à cooperação Neurociência e Processos Criativos e Projetuais em Design, Arte e Arquitetura para aplicações em Saúde e Educação. Suas pesquisas, projetos e obras de arte constam publicados em periódicos e livros qualificados, internacionais e nacionais, e apresentados/exibidos em diversos países. Foi contemplada com importantes prêmios nacionais e internacionais. É reconhecida como pesquisadora, docente e profissional nas áreas do Design, da Arte e da Arquitetura, e na gestão acadêmico-científica e gestão de empresas de Design, Inovação e Tecnologia. Fundadora e Coordenadora da Rede DASMind-Unicamp, coordenadora de Pesquisa e Extensão do IA-UNICAMP, e coordenadora do Doutorado e Mestrado do PPGDesign, da Universidade Anhembi Morumbi. É líder da Pesquisa Internacional Time Tremors Interactive Convergent Project (cooperação Brasil/Canadá [FAPESP/ISTPCanada 2013-2015]). Empreendedora com a criação e gestão de 2 empresas de Design, Inovação e Tecnologia.

Essencial: processo de autopercepção e autovalorização

Rafaela Cardozo

Teófilo Augusto da Silva (MediaLab / UNIFESSPA)

Sensibilidade, memória e processo, estas são as palavras que conseguem descrever este projeto, que está situado no campo de poéticas visuais e faz parte do desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso em Licenciatura em Artes Visuais na Unifesspa, onde traz para análise uma videoperformance autoral intitulada de “essencial”. Tal produção surge num contexto de auto percepção e autovalorização, investigando questões do interior e a tentativa de materialização e entendimento das sensações, onde a realidade aumentada surge como incremento para aprofundar as reflexões sobre o assunto.

Rafaela Cardozo é artista visual, graduanda em Licenciatura em Artes Visuais (UNIFESSPA) e integrante do grupo de pesquisa Media LAB/UNIFESSPAA. Nascida e criada no Sudeste do Pará, onde encontra inspiração no calor e na vivência na cidade de Marabá. Tem interesse principal na arte-educação e fotografia, mas experimenta outras linguagens artísticas. Nessas produções, faz reflexão sobre identidade, pensando em como é formada nas relações, no meio em que vive e no próprio interior.

Teófilo Augusto da Silva é coordenador do Laboratório Media Lab/Unifesspa pertencente à rede Media Lab/BR. Artista Computacional. Professor Adjunto da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA, no curso de Artes Visuais. É doutor em Artes Visuais (Arte e Tecnologia) pela UnB com pesquisa sobre a Ontologia da Obra de Arte Computacional e formas de Conservação das mesmas (2022) e mestre (MSc) em Cognição e Linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) dentro da linha de Pesquisas Interdisciplinares em Ciências Humanas, Artes e Filosofia (2012). Especialista em Artes Visuais: Cultura e Criação pelo SENAC/RJ (2009/2010) e Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) (2002 - 2006).

Série Origens (2019-2020)

Robson Castro

Pesquisando de forma ampliada o tema Origem, o performer cava em seu processo um debate sobre a origem de cada um, a origem do país, de Brasília. Sete videoperformances trazem a questão da colonização e decolonização no Brasil, territorialidade, escravidão e racismo estrutural, genocídios de populações minoritárias e povos originários, encaminhando para analogias entre os candangos que construíram Brasília e o dilema pessoal do artista, que saiu do interior de Minas Gerais e veio ser artista na Capital. Além dessas possibilidades, trazem também leituras subjetivas sobre as escolhas individuais como identidade e resiliência. As videoperformances foram filmadas no Noroeste, bairro “ecológico” de Brasília, que desapropriou recentemente uma comunidade indígena.

Robson Castro (1979) vive e trabalha em Brasília. Mestre em Artes pela UnB, é artista do corpo e performer. À frente da Cia Inexistente, sua plataforma de criação, pesquisa os temas origem, identidade e corpo. Junto da ASQ e do Teatro do Concreto, participou de vários festivais de dança e de teatro no Brasil. Na Anti Status Quo Companhia de Dança (ASQ), participou de pesquisas relacionadas a corpo e cidade e circulou pela Europa (Suíça, Eslovênia e Sérvia).

A INsustentabilidade da Arte com Tecnologias Eletrônicas e Digitais

Rosangella Leote (GIIP/IA/UNESP)

Estamos conduzindo uma pesquisa sobre a sustentabilidade na arte utilizando impressão 3D. Observamos um aumento significativo de artistas que adotam essa tecnologia, a qual é atrativa sob diversos aspectos, desde a prototipagem e fabricação de partes das obras até a proposição da poética centrada inteiramente na impressão. Inicialmente, acreditávamos que o uso de plásticos biocompatíveis era uma descoberta importante para os artistas produzirem arte sem comprometer o meio ambiente. No entanto, ao longo da pesquisa, começamos a perceber o quão distante isso está de ser uma produção sustentável, o que refutou uma das hipóteses do estudo. O problema não está exclusivamente no plástico e resinas, mas no conjunto com todos os aparatos e componentes que são necessários para a concretização do trabalho. Consideramos isso como um resultado instigante, abrindo novos caminhos para investigação.

Essa percepção ocorreu no primeiro ano da pesquisa, em 2022, quando realizamos experimentos com diversas resinas e plásticos, além de estudos de modelagem para os protótipos de objetos interativos. Também realizamos impressões experimentais com as resinas fora do ambiente de impressão para catalogar os testes. A pesquisa ainda está em andamento.

O que apresentamos aqui é uma discussão sobre a INsustentabilidade da arte produzida com tecnologias eletrônicas e digitais, o que pode exigir dos artistas reflexões além daquelas normalmente feitas em relação à nossa produção criativa. Será que estamos seguindo na direção errada, contrariando as necessidades do planeta?

Rosangella Leote é artista/pesquisadora multimídia; Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq. Pós-doutora em Media Arte (Universidade Aberta - Lisboa-PT); Doutora em Ciências da Comunicação, Rádio e televisão (USP); Mestre em Artes (UNICAMP); Bacharel em Artes Visuais (UFRGS). Integrante de Comitês Científicos/Editoriais: ARTECH - International Conference on Digital Arts. É membro fundador da "Association Artech-International" (2012 - Portugal); Líder de Grupos de pesquisa: GIIP - "Grupo Internacional e Interinstitucional de Pesquisa em Convergências entre Arte, Ciência e Tecnologia"; colaboradora integrante de diversos grupos de pesquisa. É vice coordenadora do Programa de Pós-graduação em Artes - PPGA - Instituto de Artes da UNESP (2013-2017 e 2021 - atual)

Arte em rede em tempos de IA

Rosangella Leote, GIIP/IA/UNESP, Helena Hernández-Acuaviva, GIIP/IA/ UNESP & HUM822/US

Desde o surgimento da chamada inteligência artificial (IA) nos anos 50, a tecnologia da computação tem evoluído exponencialmente. O uso generalizado da Internet e das redes sociais desde o início do século XXI, juntamente com a crescente implementação de algoritmos no espaço virtual, tem afetado substancialmente a arte. Rapidamente, a arte adotou a internet como espaço de criação e a IA como ferramenta de produção artística. Nosso objetivo é apresentar e analisar como a arte se adapta ao espaço da rede global e como a estética e a linguagem são moldadas em conjunto com esse modo automatizado de processos criativos. Baseamos nosso estudo em uma série de propostas artísticas comprometidas com a reflexão e a crítica sobre o uso da Internet, das redes sociais e da IA. Para a discussão, trazemos referências artísticas desde o início do uso das redes telefônicas, das telemáticas via satélite, da internet e até a complexificação e ampliação de recursos com a inteligência artificial. Apresentamos uma diferenciação entre "Arte em rede" e "Arte na rede" para especificar o contexto de nossa abordagem, entendendo que não é suficiente que um trabalho esteja na internet para ser considerado "web art", assim como não é necessário a internet para que um trabalho seja feito em rede. Para orientar e fundamentar nossas ideias, recorreremos as/os autoras/es sobre inteligência artificial: BODEN, M. (2020); BODEN, M. e EDMONDS, A. (2019). Sobre os estudos da arte em rede: MARTÍN PRADA, J. (2015, 2018 e 2023); GREENE, R. (2006) e NUNES, F. (2016). E, sobre arte com algoritmos: LAURENTIZ, S. (2021 e 2022). Em suma, propomos discutir os limites e as vantagens oferecidas pelo território digital em relação ao horizonte disponível para o artista.

Rosangella Leote é artista/pesquisadora multimídia; Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq. Pós-doutora em Media Arte (Universidade Aberta - Lisboa-PT); Doutora em Ciências da Comunicação, Rádio e televisão (USP); Mestre em Artes (UNICAMP); Bacharel em Artes Visuais (UFRGS). Integrante de Comitês Científicos/Editoriais: ARTECH - International Conference on Digital Arts. É membro fundador da "Association Artech-International" (2012 - Portugal); Líder de Grupos de pesquisa: GIIP - "Grupo Internacional e Interinstitucional de Pesquisa em Convergências entre Arte, Ciência e Tecnologia"; colaboradora integrante de diversos grupos de pesquisa. É vice coordenadora do Programa de Pós-graduação em Artes - PPGA - Instituto de Artes da UNESP (2013-2017 e 2021 - atual)

Helena Hernández-Acuaviva é graduada em Belas Artes (Universidade de Sevilha, US), com mestrado em Arte (US) e mestrado em Design (UDIMA). Atualmente é doutoranda em Arte e Patrimônio e tem um contrato de pré-doutorado como pesquisadora em treinamento (PIF) para o desenvolvimento do programa US I+D+i. Como pesquisadora, artista e professora, seu trabalho e discurso criativo tomam forma por meio de fotografia, desenho, pintura, videoarte, instalação, gravura e cerâmica. Bolsista do programa "Mobilidade entre Universidades Andaluzas e Ibero-americanas 2023", organizada pela AUIP e Universidades Andaluzas e bolsista para estágio de pesquisa de dois meses no Instituto Mauá de Tecnologia, no projeto "Design for Smart Wearables"; obteve a Bolsa Iberoamericana Santander para um ano acadêmico completo na UASLP, México (2015-2016). Participou de várias exposições e projetos artísticos. Também ganhou prêmios por alguns de seus trabalhos, como "Liquid Landscapes Error" (2022) ou "Guapa, guapa y guapa" (2022). Integra o GIIP: Grupo Internacional e Interinstitucional de Pesquisa em Convergências entre Arte, Ciência e Tecnologia do Instituto de Artes da Unesp (2023) e o Grupo de Pesquisa "Graphics and Digital Creation" (HUM822) da US (2020). Desde então, tem publicado em revistas internacionais e participado de congressos relacionados à arte.

Transmutar a paisagem em XENOpaisagens: a fotografia como possibilidade de desconstrução do visível

Sandra Rey

Considerando a fotografia como resultante de um somatório de construções, minha pesquisa delimita um campo de investigação sobre, e *na* imagem, tendo como base fotografias da natureza tiradas em caminhadas realizadas em espaços geográficos afastados dos centros urbanos. Entendo o processo artístico como possibilidade de criar e perceber o mundo em seus diversos contextos, e explorar novas possibilidades de compreensão para a arte e para a vida. Como passar do território à paisagem, do determinismo do mundo real para os processos simbólicos postos em prática pela arte? A noção de *experiência* em caminhadas na natureza é constitutiva também nos processos artísticos, como um princípio norteador dos procedimentos de pós-produção, em ateliê. A mediação através das tecnologias digitais permite entrecruzar diversas fotos e inventar procedimentos para criar combinações singulares, desconstruindo as imagens no que diz respeito à interpretação direta da realidade, alterando os contextos e referências dos espaços percorridos. O caráter híbrido do projeto promove realizar fusões entre as imagens, agenciando-as com materiais diversos, objetos e elementos naturais, através de cruzamentos formais e semânticos e, dessa forma, transformar o regime de representação implícito na fotografia, e produzir estranhamentos que interrogam a maneira de apreender o mundo. Transmutar a paisagem em XENOpaisagens.

Sandra Terezinha Rey é graduada em Artes Plásticas pelo Instituto de Artes da UFRGS (1980). É pesquisadora CNPq-IB, doutora em Arte e Ciências da Arte, menção Artes Plásticas, pela Universidade de Paris I-Panthéon Sorbonne (1993). Realizou pós-doutorado, pesquisa em fotografia/arte contemporânea na Universidade de Paris 8 (2002-03). É docente convidada no Quadro de Professores Permanente do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da UFRGS e representante da ICESCO junto à UFRGS e Titular da Cátedra Arte e Natureza, Processos Híbridos, no acordo internacional entre a ICESCO e UFRGS (2022-). Foi Professora Visitante junto ao Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Santa Maria UFSM (2017-19). Coordenou e participou da comissão coordenadora do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da UFRGS. É associada à: Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas-ANPAP, Associação Brasileira de Críticos de Arte-ABCA e Associação Internacional de críticos de Arte-AICA (desde 2014). Participou de diversos grupos de pesquisa internacionais. Expõe, realiza curadorias e publica textos e artigos sobre questões referentes à pesquisa em Artes Visuais e escritos de artista. Atua no campo da arte contemporânea principalmente nas seguintes ênfases: fotografia, arte digital, vídeo, multimeios, instalações, processos de criação artística, articulação teórico-prática e metodologia de pesquisa em artes visuais, curadoria e fundamentos e crítica de arte.

Modelo dinâmico para sistema representativo

Silvia Laurentiz, ECA/USP

A proposta de um *modelo dinâmico de sistema representativo* (LAURENTIZ, 2019, 2021, 2022) está sendo desenvolvida com o intuito de perceber como objetos e modelos nos afetam, geram emoções e conformam pensamentos. Inclusive pois a partir do surgimento de processos de Inteligência Artificial, em especial de Aprendizagem de Máquina Supervisionada, que são “pensamentos conformados” (LAURENTIZ 2015, 2017, 2018) por excelência, começamos a ser desafiados por novos gatilhos. Resumidamente, passamos por processos diferenciados entre 'coisas objetivadas', 'objetos modelados' e 'modelos objetivados'. Assim, considerando que modelos são formados por objetos que são coisas que foram objetivadas, estes, em procedimento reverso, tornam-se objetivados em si e passam a modelar objetos a partir de coisas objetivadas. Sendo assim, quando ‘pensamos e sentimos’ a partir de padrões, usamos 'pensamentos conformados', e reagimos às habilidades obtidas através da repetição, criando hábitos, afetando nossas memórias, marcas e percepções. O sistema digital, baseado em processos de aprendizagem e modelagem, é também guiado por modelos e padrões, que por sua vez será levado a resultados que retroalimentarão o sistema. Nesse cenário, inteligência artificial, sejam processos de Aprendizagem de Máquina, Aprendizagem Profunda e de Visão Computacional, sugere um metaprocessamento de/para a geração de "pensamentos conformados". Percebe-se aqui uma sutil diferença sobre se ter a imagem de algo que está ausente (fantasmagoria?) e o processo de modelagem que metaprocessa e gera modelos objetivados. Aproxima-se ao que Flusser sugeriu sobre uma nova imaginação, uma imaginação calculada com caráter de simulação: uma Imaginação autonomizada (FLUSSER, 2007).

Silvia Regina Ferreira de Laurentiz possui bacharelado em Comunicação Visual pela Faculdade de Artes Plásticas da Fundação Armando Álvares Penteado (1982), mestrado em Multimeios pela Universidade Estadual de Campinas (1994) e doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1999). Atualmente é docente doutor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde leciona na graduação no Departamento de Artes Plásticas, e pós-graduação em Artes Visuais. Tem experiência na área de Artes e Comunicação, com ênfase em Multimeios e Poéticas Digitais, atuando principalmente nos seguintes temas: arte e tecnologia, semiótica, imagens, linguagem. É coordenadora do grupo de pesquisa Realidades Mistas, Da realidade tangível à realidade ontológica.

Uma breve história do Encontro Internacional de Arte e Tecnologia

Suzete Venturelli

Este texto traça uma breve história do Encontro Internacional de Arte e Tecnologia, desde sua primeira edição em Brasília em 1989, realizada no Auditório Dois Candangos da Universidade de Brasília, até os dias atuais. Naquela época, além do encontro principal, também ocorreu a primeira exposição como parte integrante e inseparável do evento. Ao longo dos últimos 34 anos, o crescente interesse acadêmico na relação entre arte, ciência e tecnologia transformou Brasília em um polo de reflexões acadêmicas, atraindo renomados representantes da área como Gilberto Prado, Cleomar Rocha, Lúcia Santaella, Monica Tavares, André Parente, Roy Ascott, Edmond Couchot, Priscila Arantes, Sandra Rey, Etienne Delacroix, Tania Fraga, Milton Sogabe, Lilian Amaral, Agda Carvalho, Lúcia Leão, Chantal Dupont, Luisa Paraguai, Yara Guasque, Felipe Londoño, Monica Fleishmann, Martha Gabriel, Iain Mott, Derrick de Kerckhove, François Soulages, Oliver Grau, entre outros. Ao longo das últimas três décadas, tem-se observado que a relação entre arte, ciência e tecnologia na contemporaneidade tem proporcionado experiências e transformações fascinantes no campo da arte que utiliza meios computacionais e de telecomunicação, trazendo mudanças radicais nos processos criativos, na percepção, no ambiente em que vivemos e no campo da estética. Essa intersecção entre arte, ciência e tecnologia tem sido fonte de inspiração para novas abordagens artísticas e tem impulsionado o surgimento de novos horizontes estéticos

Suzete Venturelli é artista e professora pesquisadora da Universidade de Brasília e Universidade Anhembi Morumbi. É Pós-doutora pela Universidade de São Paulo, Escola de Comunicação e Artes (2014); doutora em Artes e Ciências da Arte, na Universidade Sorbonne Paris I (1988), Mestre em Esthétique et Science de l'Art DEA. Université Paris 1 Pantheon Sorbonne, PARIS 1, França (1982) e mestre (DEA) em Histoire et Civilisations - Université Montpellier III - Paul Valery. Atua nos Programas de Pós-Graduação em Artes visuais da UnB e em Design da UAM, área de concentração Design, Arte e Tecnologia. É bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Escreveu o livro Arte Computacional, editado pela Edunb em 2017, dentre outros.

Desvelando Memórias

Tainá Luize Martins Ramos

Desvelando memórias é um trabalho que parte de um vestido herdado dos anos 60 e que guarda memórias de uma história interrompida pelo COVID-19. Assim como as memórias que vem em fragmentos, o visitante ao interagir com a peça de vestuário revela aos poucos e de forma fragmentada, registros textuais que se conectam com uma história pessoal e reverbera nas histórias de muitos outros. A obra propõe deslocamentos no tempo, seja por meio do próprio vestuário como representante de uma época, quanto pelas interações proporcionadas por uma escuta poética de um mosaico de relatos contidos no vestido que convidam a interpretações singulares nos entrecruzamentos destes registros.

Tainá Luize Martins Ramos é artista visual e designer de Moda pelo Instituto Federal de Brasília e mestranda em Artes Visuais na Universidade de Brasília, atuando na linha de pesquisa Arte e Tecnologia. Pesquisadora no Medialab/UNB, está envolvida com a relação entre arte, moda e tecnologias aplicadas ao vestuário.

Arte Computacional: realidades virtuais, aumentadas, metaversos, e territórios digitais online, e a tecnologia dos Blockchains

Tania Fraga, Atelier Tania Fraga, SP e Universidade de Brasília (professora aposentada)

Ensaio refletindo sobre a expansão da Arte Computacional na era pós-digital investigando o papel da inteligência artificial (IA), do software auxiliado por computador (CAD), da manufatura assistida por computador (CAM), da música computacional, da robótica, da visão computacional, dos modos emergentes de comercialização de obras de arte, como os NFTs (Nonfungible Tokens), que estão desenvolvendo mercados com diferentes possibilidades para mostrar, autenticar, e comercializar obras de arte. Essas ferramentas e procedimentos computacionais permitem a criação de uma variedade insondável de obras de arte por permitirem a programação de instalações interativas site-specific que respondem ao público, ao ambiente, e aos dados, em tempo real inclusive abrindo diferentes possibilidades. O ensaio visa definir e pautar as principais diferenças entre arte computacional e a arte digital as quais são muitas vezes usadas de forma intercambiáveis. Analisar o meio/suporte, o processo de criação, as ferramentas, a interatividade, e a reprodutibilidade envolvidas nesses tipos de arte; delinear o contexto e os tipos emergentes de arte computacional e suas principais categorias assim como alguns dos principais tópicos para investigações; levantar questões e realizar reflexões sobre as reverberações futuras decorrentes da evolução tecnológica computacional que molda continuamente a maneira como os artistas criam, e que tornam cada vez mais comum as combinações de técnicas tradicionais e digitais nas obras de arte; apontar o surgimento dos metaversos e dos territórios digitais online discorrendo brevemente sobre seus espaços públicos e as suas zonas de trocas comerciais, sociais, e culturais, assim como a emergência da tecnologia do Blockchain e da criptografia as quais abrem novas possibilidades para os artistas e para o mercado da arte estabelecerem a raridade necessária para monetizar as obras.

Tania Fraga é artista, arquiteta e designer e professora aposentada da Universidade de Brasília. Em seu trabalho cria domínios tridimensionais sensíveis e poéticos apresentados como realidades virtuais e materiais. Resultam eles da integração entre arte e ciência e mostram vislumbres de seu relacionamento com os números, explicitando suas harmonias dinâmicas, suas relações implícitas, suas infinitas variações, suas tessituras topológicas, seu devir. Pois eles são expressões sensíveis de um sublime e transcendental universo de sonhos expressos através de relações matemáticas. Com larga formação acadêmica, criadora compulsiva, extensas premiações, tem participado de exposições, espetáculos, conferências e publicações ao redor do mundo, nos últimos 43 anos. Que os vislumbres de seu trabalho apresentados aqui falem por si mesmos.

Cabeças vozeris: a exigência de uma voz perfeita e o lugar da voz na sociedade

Tatiana Duarte

Esta pesquisa de doutoramento é uma nomadografia que se processa por indícios e trilhas que se constroem na vivência da escrita, buscando o uso da voz pelos dedos, retirando os silenciamentos e convocando bandos. Atritando o pensamento, percorrendo os caminhos ao performar e trazendo os encontros que lhe são potência, fazem-se práticas coletivas e singulares de performance que dizem dos corpos e dos feminismos nômades. O trabalho também é prática movente que se faz pelo pensamento com artistas e filósofas-os-es para trazer o corpo em ação. Esta pesquisa se faz uma nomadografia, um método que é a combinação dos fazeres poéticos com as teorias feministas, revelando pistas que delineiam processos do campo extensivo ao intensivo. Ao modo cartográfico, vai sendo criada em congruências que captam relações através de sonhos, estudos com filósofas feministas e artistas, contribuindo para a criação e investigação dos fazeres performáticos. Para este momento, traz-se o artista Elton Panamby, que, através de processos de autocuidado, composições sonoras, ruídos e estratégias, expõem com o corpo encontros com a fala e a palavra. Ainda coloca-se o diálogo com Ana Teixeira, que reconhece a necessidade da voz feminina e entende a lutar contra o silenciamento histórico das mulheres no tecido social. O trabalho Cabeças Vozeris é tensionado aqui com essas artistas. Uma ação performática que experimenta a fala como processo de performance. Pensada como uma ação feminista que resiste às forças opressivas que silenciam as vozes das mulheres, a performance cria máscaras e deixa fluir as potências feminismos-nômades. A voz é colocada de forma poética-experimental através da criação e leitura de poemas. Essa pesquisa é uma ação que cria coalizões abertas e performance arte. Ao proporcionar um espaço inclusivo para gêneros explorados, gerou-se diálogo para colaborações interseccionais e novas formas de expressão.

Tatiana Duarte é performer e busca forças nos feminismos nômades, desenterrando algo que não foi dito: de um apagamento. Uma aprendiz que redescobre caminhos e fissuras. Doutoranda em Artes Visuais pela UnB, mestra em Artes Visuais pela UFPel, licenciada em Teatro pela UFPel. Pesquisa os processos de criação e poéticas do cotidiano e coloca o corpo como suporte em performance. Desenterra algo que não foi falado: a voz remove os silenciamentos.

Terreiro, quintal, laje e a cosmotecnologia

Teófilo Augusto da Silva

Em um paralelo entre as obras de Antônio Bispo dos Santos e Yuk Hui, temos a base intelectual com a qual incentivamos as produções artístico-acadêmicas dos alunos, alunas e alunes da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e do Media Lab/Unifesspa. A urgência de se pensar as formas que utilizamos as tecnologias que são “importadas” dos países colonialistas visa combater esse processo de subserviência que atinge também o ambiente acadêmico-científico, e agora um dos principais mantenedores do neocolonialismo e do que se iniciou a ser denominado “tecnofeudalismo”. Esse tema de reflexão surgiu após iniciarmos a pesquisa “Estudo e crítica à democracia da representação imagética: referências visuais nas composições visuais de Inteligências Artificiais” realizada no Media Lab/Unifesspa, portanto essa comunicação objetiva apresentar esses conceitos e autores procurando estabelecer relações entre estes e a importância da pesquisa em arte e ciência no Brasil.

Teófilo Augusto da Silva é coordenador do Laboratório Media Lab/Unifesspa pertencente à rede Media Lab/BR. Artista Computacional. Professor Adjunto da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA, no curso de Artes Visuais. É doutor em Artes Visuais (Arte e Tecnologia) pela UnB com pesquisa sobre a Ontologia da Obra de Arte Computacional e formas de Conservação das mesmas (2022) e mestre (MSc) em Cognição e Linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) dentro da linha de Pesquisas Interdisciplinares em Ciências Humanas, Artes e Filosofia (2012). Especialista em Artes Visuais: Cultura e Criação pelo SENAC/RJ (2009/2010) e Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) (2002 - 2006).

Design expográfico da exposição EmMeio#15

Tania Fraga - Atelier Tania Fraga, SP / Universidade de Brasília (professora aposentada)

Desde 1989 o Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes da UnB atua na interface entre teoria e prática da arte com a criação, a organização, e a produção de exposições de arte Computacional caracterizadas como metainstalações as quais acontecem na interseção indissociável e simultânea da Arte Computacional, com a Ciência, e a Tecnologia. Esse tipo de exposição exige daqueles que a organizam – sejam estes os curadores em sentido tradicional, ou o arquiteto que a planeja, ou o grupo que vai montá-la – um conhecimento técnico especializado. Entre as mais importantes dessas exposições, Maior ou igual a 4D, comemorou o 10º aniversário do programa de pós-graduação do Instituto de Artes da UnB em 2004, e foi realizada no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Desde 2008 um outro conjunto de exposições intituladas EmMeio# tem avançado no conceito de metainstalação com projetos similares ao de EmMeio significa EntreMeio mas meio também quer dizer media. Essas exposições têm sido concebidas e produzidas com o apoio do Instituto de Artes da Universidade de Brasília e do Museu da República, ambos em Brasília, com o apoio de órgãos de fomento como a CAPES, o CNPq, a FAPESP, e inúmeras outras fundações estaduais de pesquisa e universidades. Essas exposições estabelecem leituras diferenciadas das obras explorando diferentes momentos de fruição através de repertórios cuja capacidade caleidoscópica os abre para sucessivas e variadas interpretações. Os estímulos sensoriais estabelecem uma complexa rede dentro dos campos afetivos e sensoriais oferecendo com um conjunto de possibilidades cujas fronteiras não possui limites. Portanto, essas exposições de ArteComputacional tornam-se em realidades materiais imersivas.

Tania Fraga é artista, arquiteta e designer e professora aposentada da Universidade de Brasília. Em seu trabalho cria domínios tridimensionais sensíveis e poéticos apresentados como realidades virtuais e materiais. Resultam eles da integração entre arte e ciência e mostram vislumbres de seu relacionamento com os números, explicitando suas harmonias dinâmicas, suas relações implícitas, suas infinitas variações, suas tessituras topológicas, seu devir. Pois eles são expressões sensíveis de um sublime e transcendental universo de sonhos expressos através de relações matemáticas. Com larga formação acadêmica, criadora compulsiva, extensas premiações, tem participado de exposições, espetáculos, conferências e publicações ao redor do mundo, nos últimos 43 anos. Que os vislumbres de seu trabalho apresentados aqui falem por si mesmos.

Aproximações entre a noção de algoritmo e o jogo

Thainá Maria Silva Carvalho

Marília Lyra Bergamo

Dentre as diversas estratégias adotadas para a compreensão da noção de um algoritmo computacional, jogos são frequentemente empregados por se apresentarem como um conjunto de instruções a serem seguidas de maneira clara e objetiva. No entanto, a noção de jogo detém outras características fundamentais que, se comparadas à noção de algoritmo, podem nos oferecer um exercício reflexivo mais abundante. Para este estudo, recorreremos à noção de jogo em Johan Huizinga (1938). Tanto o jogo como o algoritmo se fixam como fenômenos culturais, se conservam na memória e tornam-se tradição, estão para além de meras instruções objetivas. Observar o algoritmo computacional a partir do exercício comparativo proposto, nos revela um caminho para sua compreensão enquanto objeto ontológico, atraindo perspectivas de diferentes disciplinas e campos de estudo.

Thainá Maria Silva Carvalho é artista com foco em tecnologia. Doutoranda e Mestre em Poéticas Tecnológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais (2021), Bacharel e Licenciada em Dança pela Universidade Federal de Viçosa (2018 e 2019). www.carvalhothaina.art.blog.

Marília Lyra Bergamo é professora de Design Interativo e Game Arte da Universidade de Newcastle - Austrália. Foi professora Adjunta do Departamento de Desenho da Universidade Federal (UFMG) entre 2009-2022. Sua pesquisa tem ênfase em Arte e Tecnologia, Sistemas Complexos e Design para mídias interativas, atuando principalmente nos seguintes temas: arte computacional e design digital.

Inteligência Artificial e Arte Africana: Um estudo de caso utilizando visão computacional em algumas pinturas de artistas contemporâneos da Tanzânia

Thaíssa Dillÿ

Daniel Hora

Neste artigo, vamos discutir sobre a relação entre as inteligências artificiais e a interpretação tradicional de obras de arte, especificamente a respeito de obras contemporâneas de artistas da Tanzânia. O objetivo proposto neste trabalho é analisar obras artísticas na coleção da Nafasi Art Space e explorar as maneiras como uma visão computacional irá descrevê-las, por meio de Inteligências Artificiais de reconhecimento de imagens. Além disso, buscou-se também experimentar a arte com a visão computacional e avaliar como pensar criticamente sobre o uso das IAs e o Sistema da Arte na Era Pós-digital. Para fundamentação teórica, foram utilizados principalmente os escritos de Pereira e Moreschi (2020; 2021), Arantes (2012), Machado (2010) e Lévy (2000; 2010).

Thaíssa Dillÿ

Artista e pesquisadora brasileira nas áreas de Arte Digital, Sociedade do Conhecimento e Novas Mídias. É formada em Artes Visuais, Jornalismo e Sociologia, com mais de 10 anos de experiência profissional. Como investigadora, sua motivação para se aprofundar nesta temática está em suas experiências nas relações políticas e socioculturais na Era Pós-Digital. Atualmente, integra o grupo de pesquisa Fresta: imagens técnicas e dispositivos errantes (Ufes). Também é curadora de exposições virtuais produzidas no Brasil, projeto do Centro de Artes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).

É membro da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (INTERCOM), sócia da Rede Internacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia (Network for the Public Communication of Science and Technology - PCST), e é associada na Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS). Atuou por dois anos como pesquisadora assistente (bolsista) do Núcleo de Estudos Urbanos e Socioambientais (NEUS) na Universidade Vila Velha/ UVV.

Daniel Hora é crítico e pesquisador. Professor Adjunto do Departamento de Artes Visuais, da Universidade Federal do Espírito Santo, e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Artes da mesma universidade. Sua atuação abrange as áreas de arte e tecnologia, mídia e curadoria, com foco na cultura pós-digital, estética, ativismo, cultura hacker e processos generativos. É um dos líderes do grupo de pesquisa Fresta: imagens técnicas e dispositivos errantes (Ufes). Integra ainda os grupos Curadoria e Arte Contemporânea (Ufes), AMBIENTE 33 - Espacialidades, Comunicação, Estética e Tecnologias (UnB) e NESCoM – Núcleo Espírito-Santense de Computação Musical. Coordena e realiza pesquisas com apoio da Bolsa Pesquisador Capixaba (2022-2025) e Edital Universal (2021-2023) da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo – Fapes. É subcoordenador do projeto de extensão Processos de Criação em Curadoria (Ufes).

Estudos Visuais e Educação/Experimentos: Jogos a partir das visualidades

Thérèse Hofmann Gatti

As visualidades estão presentes no nosso cotidiano e com o acesso ilimitado a diversas mídias digitais temos sido influenciados por imagens do mundo inteiro. No primeiro semestre de 2023 apresentamos, na disciplina de graduação – “Estudos Visuais e Educação/Experimentos”, a proposta para os alunos criarem jogos tendo como motivação uma série de leituras sobre cultura visual. Trabalhamos com duas turmas, uma no vespertino e outra no noturno, com a maioria dos alunos do curso de licenciatura em artes visuais, mas também com alunos de Teoria, Crítica e História da Arte, Bacharelado em Artes Visuais, Pedagogia, Educação Física, Comunicação, Enfermagem, Arquitetura, Psicologia, Museologia e Letras. Os alunos se organizaram em grupos e o resultado da proposta foi o desenvolvimento de oito jogos, totalmente diferentes, sendo quatro de cada turma. Como os resultados foram além da expectativa propusemos a aplicação dos jogos em uma atividade de extensão em três escolas do Distrito Federal: Escola Parque 210N, GISNO e Centro Educacional da Asa Norte. Foram três públicos totalmente distintos: Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos e Ensino Médio. A experiência foi muito positiva e surpreendeu a todos. Apresentaremos aqui as estratégias aplicadas na criação de cada jogo, os resultados e as possibilidades na Educação em Artes Visuais.

Therese Hofmann Gatti é professora do Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes da universidade de Brasília, IdA/UnB. Atua nas linhas de pesquisa Educação em Artes Visuais, Materiais em Arte, Papel Artesanal e capacitação EAD.

Arte e tecnologia e as formas de desviar de valorização: a poética dos eletrosseres

Thiago Heinemann Rodeghiero - Doutorando em Artes Visuais no PPGAV-UnB
rodeghierothiago@gmail.com

O artigo investiga as obras produzidas pelo autor, que abordam as interseções entre arte e tecnologia. O conceito de valoração é discutido com base nas ideias de Peter Pal Pelbart, mostrando que tanto a arte quanto a tecnologia enfrentam os valores. Ainda, Byung-Chul Han fornecerá estofo teórico para as questões de proximidade e distância mediadas pelos dispositivos eletrônicos. O valor depende de uma paisagem comparativa e de um juízo implícito, mas para essas áreas, a valoração antecede o valor e pode fazer com que a arte e a tecnologia não criem diferenças. Os devires serão vistos a partir da conceituação deleuze-guattariana, dando animalidades e eletrônica à instalação e colocando os eletrosseres a problematizar as existências modelizadas do antropoceno. A investigação ainda também incorpora os conceitos de Walter Benjamin sobre teor coisal, formal e factual. O contexto da arte e tecnologia mostra que, embora os seres humanos estejam cada vez mais imersos em maneiras de se conectar, esses encontros podem ocorrer de forma superficial, sem aprofundamentos ou discursos indiretos que criem diferenças dependendo das proximidades na qual estão dispostos. Finalmente, os trabalhos evidenciam as implicações mais significativas da interseção entre arte e tecnologia na modelização da vida e existência contemporânea.

Thiago Heinemann Rodeghiero é doutorando em Artes Visuais pelo PPGAV/VIS/UnB na linha de pesquisa Arte e Tecnologia (2022-atual); mestre em Educação pelo PPGE/FaE/UFPel na linha de Filosofia e História da Educação (2019); Bacharel em Artes Visuais com habilitação em Design Gráfico pela UFPel (2008). Captura os momentos mais sutis da vida para criar trabalhos que combinam as heterogêneses contemporâneas. Inspira-se pela questão da construção e destruição do meio ambiente, investiga a interseção da arte e tecnologia para produzir trabalhos que conectam a vida à arte. Dedicar-se aos pequenos detalhes do cotidiano e a criar experiências que permitam sentir e experimentar a ligação com o mundo ao nosso redor. Através de criações, une as nuances humanas e não humanas, questionando as amálgamas da arte e tecnologia e transformando territórios.

Arte inserida nas tecnologias com base na teoria crítica decolonial

Venise Paschoal de Melo, Julian Danilo Vargas Cubillos, Denis Vidal Zubieta, Nayara Bonilha de Araujo, Jéssica Stéfani Costa, Edvanilson Santos de Oliveira.

Grupo de Pesquisa Arte, Tecnologia e Sociedade

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR

Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados parciais da produção coletiva da escultura-têxtil-interativa intitulada Tramas e Fios da Memória, que surge da conexão entre as áreas de Arte, Tecnologia e Decolonialidade. A produção da obra é realizada a partir da colaboração de cinco pesquisadores-artistas, conectados através de redes wi-fi e aplicativos de vídeo-conferências, que sem perder de vista a subjetividade singular e o uso dos aparatos e dispositivos tecnológicos de forma humanizada, realizam a produção artística num percurso de experimentações teórico-práticas, com materiais reutilizáveis, técnicas têxteis, eletrônicas e digitais, assim como o fichamento e revisão bibliográfica. Transita entre autores como Álvaro Vieira Pinto, que propõe uma reflexão sobre a problemática do determinismo tecnológico, e Arlindo Machado, que aponta a importância da arte e suas relações com as tecnologias na construção de pensamento crítico, ao propor o deslocamento de sua instrumentalidade evidenciando as potencialidades para o desenvolvimento social e político. É exposto também a compreensão dos conceitos de Arte Relacional de Nicolas Bourriaud, que entende a arte como elemento de colaboração para as transformações sociais. Além de pensar sobre a virada decolonial brasileira a partir dos latino-americanos como Santiago Castro Gómez (Colômbia), Maldonado Torres (Puerto Rico), Walter Mignolo (Argentina), Néstor García Canclini (Argentina) e Silvia Rivera Cusicanqui (Bolívia), o que nos dá luz à respeito da produção local da arte, questionando os processos de permanência das estruturas de poder, e o papel das mulheres na busca da construção de outros mundos possíveis. A obra Tramas e Fios da Memória, propõe entre seus resultados (1) evidenciar ações como coletar, reutilizar, fazer próprio e a gambiarra como caminhos estéticos e (2) pensar o Externo (dos efeitos Coloniais), Interno (das práticas Decoloniais) e a Memória (o lugar da História, cultura e Identidade), como um exercício da práxis que pode contribuir na resignificação de nossas ações sobre o tecido social, suas tessituras e fendas decoloniais. Assim, este artigo se divide nos seguintes itens: a revisão de autores sobre colonial/decolonial, a revisão de autores sobre arte e tecnologia, a apresentação da produção coletiva da escultura-têxtil-interativa e finalmente, a descrição e

considerações sobre o processo de desenvolvimento da obra de arte Tramas e Fios da Memória.

Venise Paschoal de Melo é Doutora em Tecnologia e Sociedade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná/UTFPR (2017), mestra em Estudos de Linguagens pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/UFMS (2008), Especialista em Imagem e Som pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/UFMS (2001), Bacharel em Artes visuais pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/UFMS (1997). Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/UFMS, atuante na Faculdade de Artes, Letras e Comunicação/FAALC no curso de graduação em Artes Visuais/Bacharelado. É líder do Grupo de Pesquisa Arte Tecnologia e Sociedade (UFMS/CNPq) nas linhas: Arte, Programação e interatividade (Entre Nós) e Arte, Performance e Feminismo (Terra Femini), coordena o Projeto de Pesquisa intitulado "A produção em arte e tecnologia como mediação social" (PROPP/UFMS) e também o Projeto de Extensão: MADi: Mostra de Arte Digital (PROECE/UFMS).

Julian Danilo Vargas Cubillos tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, é graduado em Arquitetura pela Universidade de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano (UJTL, 2012), Colômbia. Especialista em Abordagens contemporâneas na arquitetura e na cidade pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS, 2016), mestre em Estudos de Linguagens (UFMS, 2018). Integrante do grupo Arte, Tecnologia e Sociedade -Entre nós- da UFMS. Atua como arquiteto projetista em diversas empresas e instituições. Interesses em processo projetivo em arquitetura, semiótica, processo projetivo auxiliado pela mediação digital, estudos culturais e produção cultural.

Denis Vidal Zubieta é Graduado do curso BI (Bacharelado Interdisciplinar) de Artes, da Universidade Federal da Bahia UFBA, com área de concentração em Arte e Tecnologia; Instituto de Humanidades, Artes & Ciências Professor Milton Santos IHAC. Webdesigner e Pesquisador do Grupo de Pesquisa Poéticas Tecnológicas: Corpo Imagem com direção da Professora Dra. Ivani Santana, visando a promoção, reflexão, investigação e produção de obras artísticas em interação com as novas tecnologias. É webdesigner gerente de desenvolvimento da plataforma Internet da comunidade MAPA D2 Mapa e Programa de Artes em Dança (e Performance) Digital (www.mapad2.ufba.br), comunidade integrante da RedClara Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas (www.redclara.net), através do Programa COMCLARA 2010.

Nayara Bonilha de Araujo é graduada em Moda pela Faculdades Santa Marcelina (2017).

Jéssica Stefani Costa Gomeformou-se no ensino-medio-segundo-grau pela Escola Estadual Professor Otaviano Gonçalves da Silveira Junior (2017 e atualmente frequenta o curso de Graduação na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS, Brasil.

Edvanilson Santos de Oliveira é doutor em Educação Matemática pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (2023), Mestre em Educação Matemática pela Universidade Estadual da Paraíba (2015), Mestre em Computação, Comunicação e Artes pela Universidade Federal da Paraíba (2019), Especialista em Psicopedagogia, em Atendimento Educacional Especializado, em Educação Inclusiva. Foi bolsista do Programa Observatório da Educação-CAPES, onde atuou em uma perspectiva colaborativa junto a pesquisadores da UFMS/UEPB/UFAL, professores e graduandos em escolas públicas desenvolvendo pesquisas com temática relacionada a Robótica Educacional e Ensino/Aprendizagem de Matemática (2015). Membro do Grupo de Pesquisa CNPq FORMEM e Arte, Tecnologia e Sociedade. Revisor do periódico Revista de Produtos Educacionais e Pesquisa em Ensino (REPPE). Desenvolve pesquisas nas áreas de Arte Computacional, Realidade Virtual (RV), Robótica Educacional (RE), Robótica Industrial (RI), Tecnologias Assistivas, Educação Especial e Formação de Professores.

Processos co-criativos entre artista e computador e desenvolvimento de experiências audiovisuais para cinema Fulldome

Victor Valentim

O cinema fulldome como formato para investigação de dimensões poéticas através dos conceitos próprios da criatividade computacional, se transforma em um espaço conceitual para observar articulações entre o artista e as inteligências artificiais dos nossos tempos para o desenvolvimento de experiências audiovisuais. Esta pesquisa tem o objetivo de demonstrar como a articulação de um espaço conceitual escolhido pelo artista para a composição do curta-metragem 3Lôas (2023) para cinema fulldome se articula entre as dimensões técnicas e poéticas do formato para potencializar o processo co-criativo observando, através da metodologia de pesquisa exploratória, diferentes caminhos os quais o artista e as ferramentas técnicas e a programação multimídia podem se relacionar para o desenvolvimento de uma cosmotécnica criativa para os planetários.

Victor Valentim é professor Assistente em Design de Interfaces no CECULT - Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Músico, Produtor Musical, Artista Multimídia, Pesquisador de música e novas tecnologias, graduado em composição musical (2013) e mestre em arte e tecnologia (2016) pela Universidade de Brasília (UnB). Atua no cenário da música e da arte tecnologia, com experiência em pesquisa e criação artística das relações entre o som e a imagem, com trabalhos apresentados no Brasil e diversos países. Desenvolve pesquisas de criação de obras para Fulldome (cinema para planetários), Projeção mapeada em discos de vinil, Música e tecnologia (victorvalentim.com) (miniastereo.org) (zivito@ufrb.edu.br).

